

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHELIEU 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Comment les communistes essaient de s'emparer de l'Association des Maires de France</i>	1
<i>Sur le modèle de « France-U.R.S.S. »</i> ..	4
<i>Economie politique à la mode de Moscou</i>	7
<i>Les Soviétiques ont-ils changé ?</i>	10

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

<i>La coexistence pacifique et les « pays coloniaux et dépendants »</i>	11
<i>Une troupe de choc du Kominform: Les dockers algériens</i>	12
<i>Lettres d'exil des partisans grecs</i>	13
<i>Les communistes suisses au temps du pacte germano-soviétique</i>	18

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE**

<i>Les prochaines élections parlementaires en Tchécoslovaquie</i>	20
<i>Nouvelle loi sur l'avortement en Russie</i>	22
<i>Les difficultés de la moisson en U.R.S.S.</i>	
<i>L'alcoolisme en U.R.S.S.</i>	25

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>Pologne</i>	28
<i>Tchécoslovaquie</i>	28

Un exemple de noyautage communiste**Comment les communistes essaient de s'emparer de l'Association des Maires de France**

Il existe en France une grande association qui groupe, en dehors de toute considération de partis, un très grand nombre de maires. C'est l'Association des Maires de France, que préside M. Trémintin, maire de Plouescat (Finistère), et qui doit tenir du 23 au 26 novembre à Paris, son 39^{me} Congrès national, ce qui souligne son ancienneté.

Cette association s'est donnée pour mission l'étude des questions qui intéressent l'ensemble des élus municipaux, et, comme nous sommes depuis quelques années, dans une de ces périodes où l'Etat tend à empiéter sur les pouvoirs des municipalités, il n'est pas niable qu'il existe dans son sein une assez vive émotion, pour ne pas dire effervescence. Si l'on ajoute à cela que l'esprit du temps est aux « manifestations de masse » et que l'idée est aujourd'hui très répandue que des manifestations de ce genre constituent le meilleur moyen de frapper l'opinion et d'influer sur les décisions des pouvoirs publics, on comprendra aisément que les 1.200 maires présents au Congrès de 1953 aient défilé dans les rues de Paris, « revêtus » de leur écharpe tricolore, le 26 novembre, et qu'ils aient décidé d'organiser des rassemblements de maires devant les préfectures, ce qui eut lieu le 19 mars 1954.

Les communistes ne pouvaient manquer d'être séduits par le rêve de s'emparer d'une association qui jouit d'un si grand prestige, ou du moins d'exercer sur elle une influence assez

forte pour la mettre épisodiquement ou régulièrement au service de leur politique. Créer une organisation rivale capable de la supplanter était et restera toujours hors de leurs moyens : jamais les communistes n'ont créé de toutes pièces des organisations aptes à prendre racine. Dans la quasi totalité des cas, ils n'ont pas même créé leur parti : ils ont conquis et transformé après conquête une organisation déjà existante, un parti socialiste ou une fraction d'un parti socialiste. Ils ont fait de même avec les organisations syndicales. La méthode qu'ils appliquent aujourd'hui à la conquête de l'Association des Maires, est avec toutes les transpositions, celle qui leur a déjà servi à s'emparer de la C.G.T. L'état d'esprit qui anime aujourd'hui (en dehors de toute influence communiste directe) une partie de l'Association des Maires donne au Parti communiste l'espoir de s'assurer au prochain congrès des positions plus fortes au sein de ladite Association.

**Les communistes adhèrent
à l'Association des Maires**

On n'agit pas facilement sur une organisation quelconque si l'on demeure en dehors d'elle, si l'on ne dispose pas de quelques alliés à l'inté-

ricur. C'est la célèbre tactique du Cheval de Troie. Aussi les maires communistes ont-ils la consigne expresse d'adhérer à l'Association des Maires, laquelle est de par ses statuts ouverte à tous les maires.

En d'autres temps, une Association de ce genre était défendue contre l'infiltration des éléments hostiles aux buts qu'elle poursuit et à elle-même, par la moralité générale. On eût considéré comme un acte de félonie, comme une besogne déshonorante que d'entrer dans une organisation dont on n'approuvait rien, ni la doctrine ni l'action, uniquement pour la détruire ou la détourner de son but. Ceux qui se livraient à une action de ce genre ne bénéficiaient assurément point de l'estime des honnêtes gens.

Le communisme a changé tout cela. Sans que l'on s'en rende toujours compte, il a joué un grand rôle dans l'abaissement de la morale publique, et il a fait accepter comme à peu près normal ce qui eût semblé jadis à tout le moins une malhonnêteté, non seulement par ceux qui s'y livrent, mais même par ceux qui en sont les victimes. Répondant en 1920 aux communistes de gauche qui répugnaient à donner leur adhésion aux organisations syndicales traditionnelles, jugées par eux réactionnaires, Lénine donna (dans « *La Maladie infantile du Communisme* ») une leçon de cynisme qui, alors, indigna la plus large partie de la gauche et de l'extrême-gauche : « *Il faut, écrivait-il, savoir consentir à tous les sacrifices, user même de tous les stratagèmes, user de ruse, adopter des procédés illégaux, se taire parfois, parfois voiler la vérité, à seule fin d'entrer dans les syndicats, d'y rester et d'y accomplir malgré tout la tâche communiste* ».

On peut écrire sans crainte de fausser la vérité que les dirigeants communistes n'ont plus à vaincre aujourd'hui chez leurs militants des scrupules analogues à ceux auxquels s'attaquait Lénine. C'est sans hésitation, ni débat de conscience que les maires communistes suivent l'ordre du parti et donnent leur adhésion à une Association qu'ils tiennent toujours pour réactionnaire et dont le but, — la consolidation des libertés municipales — est juste à l'opposé de leur idéal de centralisation étatique.

L'Amicale Nationale des Élus Républicains

L'entrée des maires communistes dans l'Association des Maires de France ne serait que d'une très faible utilité pour le Parti, s'ils y demeu-

raient isolés et livrés chacun à soi-même. Les plus marquants d'entre eux interviendraient à la tribune des congrès pour défendre des opinions communistes. Beaucoup d'autres se laisseraient prendre par l'ambiance, céderaient au milieu et finiraient par étudier les questions soulevées à l'association non plus en communistes, mais en maires.

Cette adaptation naturelle de l'individu au milieu dans lequel il vit, à l'organisation dont il est membre constitue pour les communistes le danger majeur. Ils y ont paré, de la façon la plus efficace, en maintenant sur les « noyaux » qui ont réussi à s'infiltrer dans les organisations extérieures une emprise non seulement intellectuelle ou même politique au sens général du terme, mais organique. Les militants communistes entrés dans l'association qu'il s'agit de « noyauter » doivent y constituer un *corps étranger*, capable d'agir sur elle, mais ne recevant d'elle aucune impulsion, n'en subissant en rien l'influence.

A cette fin, les communistes ont créé pour leurs élus municipaux une *Amicale Nationale des Elus Républicains* (A.N.E.R.) « née en 1949 de la transformation de l'Amicale des Elus communistes » (G. Marrane, *France-Nouvelle*, 6-11-54). Son siège se trouve 15 rue Taitbout. Elle est présidée par G. Marrane, sénateur-maire d'Ivry. Son secrétaire général est M. W. L'Huillier, sénateur-maire de Gennevilliers, membre du Comité central du Parti communiste. Elle est formée de fédérations départementales, qui portent aussi le nom d'Amicale et qui groupent, outre des maires, des conseillers municipaux, des conseillers généraux et des députés. Pour mieux cacher la manœuvre, on parle d'Elus *Républicains*. En fait, il n'y a à l'Amicale, en dehors des communistes proprement dits, que des compagnons de route du parti, qui sont en l'occurrence souvent des compagnons de liste. L'organisation dispose d'une publication mensuelle, l'*Information Municipale*, dont le gérant est le maire communiste de Bezons, Louis Peronnet, conseiller général de la Seine. D'après la résolution adoptée par la Conférence nationale des Elus Républicains (22-23 novembre 1953) l'ANER compterait 1.500 maires et 25.000 conseillers municipaux (*Information Municipale*, décembre 1953).

C'est à l'aide de cette Amicale que l'état-major du Parti tient en mains les maires communistes et qu'il dirige leur action au sein de l'Association des Maires.

En agissant ainsi, les communistes ne font apparemment que suivre un exemple que d'autres leur ont donné. Il existe en effet d'autres as-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

sociations groupant les maires ou les élus locaux selon leurs affinités politiques. Les communistes peuvent donc les invoquer pour répondre aux mesures qu'on pourrait prendre contre eux. Mais, une fois de plus, ils ont opéré ce qu'ils appellent un changement « dialectique » : la forme — ou l'apparence — reste la même ; le fond a totalement changé. Car aucune des associations autres que l'A.N.E.R. ne dispose sur ses membres d'une autorité absolue. Aucune ne leur demande une obéissance absolue *perinde ac cadaver*. Aptes sans doute à poursuivre des manœuvres de style classique, elles sont incapables (de par leur structure comme de par l'état d'esprit qui y règne) de réaliser de vastes opérations analogues à celles que poursuit le Parti communiste au sein de l'Association des Maires, et qui exigent de la part des exécutants une fidélité inébranlable, une discipline passive, une longue et minutieuse hypocrisie (l'art de savoir « voiler la vérité », comme disait Lénine).

La manœuvre en vue du prochain congrès

La tactique à suivre dans la phase présente de la manœuvre a été définie avec précision par la Commission exécutive de l'Amicale Nationale des Elus Républicains qui s'est réunie à Gennevilliers les 12 et 13 juin 1954. Le compte-rendu (sommaire) de ses travaux a paru dans l'*Information municipale* (n° 73-74-75, de juin-juillet-août 1954).

Trois opérations distinctes, mais convergentes, ont été prévues.

1° — Il s'agit d'abord de créer l'ambiance. Des tentatives du genre de celles-là ne réussissent pas, lorsqu'elles sont faites, si l'on peut dire, à froid. Les difficultés auxquelles se heurtent actuellement dans leur gestion les magistrats municipaux provoquent, dans une atmosphère politique déjà saturée d'électricité, une émotion que les communistes entendent exploiter. A la veille du Congrès de l'Association des Maires, ils n'entendent pas la laisser tomber, mais la surexciter.

D'où, premièrement, l'appel adressé par l'A.N.E.R. « aux élus municipaux et cantonaux de France », et qui doit toucher 500.000 élus locaux. D'où, ensuite, la réunion, deux jours avant le Congrès des Maires, les 20 et 21 novembre, d'une Conférence nationale de l'A.N.E.R.

« Dans le cadre de la préparation du 39^{me} Congrès, W. L'Huillier proposa la tenue, avant le Congrès des Maires de France, d'une conférence nationale pouvant rassembler 1.000 délégués, et constituant une sorte d'Etats généraux municipaux progressistes », lit-on dans le compte-rendu, p. 16, et cette comparaison (fréquente sous les plumes communistes) éclaire la signification profonde de l'opération : celle-ci n'est qu'une application de la célèbre tactique de la « dualité des pouvoirs ». Il s'agit de manifester, à côté du Congrès de l'Association des Maires — qui figure en quelque sorte le pouvoir officiel — l'existence d'un second pouvoir, d'un second organisme représentatif des maires. Non seulement on crée ainsi la confusion, afin que l'opinion ne sache plus très bien lequel est le vrai, mais on force la main au Congrès officiel. Celui-ci devra tenir compte des débats de la Conférence, des résolutions qui y auront été votées. Même s'il n'y avait pas d'élus communistes au Congrès, il serait contraint de le faire : c'est quelque chose comme un loi de physique psychologique (1).

(1) Notons que la conférence de cette année n'est pas une innovation. Les communistes ont procédé de même les années précédentes.

L'influence de la conférence sera d'autant plus grande que l'attitude qu'elle adoptera ne sera pas une attitude d'opposition. Le programme qu'elle préconisera, et que précise l'appel précité, ne contient que des choses qui ont toute l'apparence du bon sens et de la bonne volonté, et qui, sous certaines réserves, reprend simplement des vœux ou des revendications que l'Association des Maires a eu l'occasion de formuler. Telle est l'habileté : on ne se présente pas comme des novateurs, encore moins des révolutionnaires. On demande seulement à apporter son concours à la réalisation du programme commun.

« L'Amicale Nationale des Elus Républicains vous propose d'agir plus énergiquement pour que les décisions du Congrès des Maires soient appliquées », lit-on dans l'appel.

De même, au lendemain du Congrès de novembre 1953, MM. G. Marrane et W. L'Huillier écrivaient à M. Tremintin, président de l'Association des Maires : « L'Amicale Nationale des Elus Républicains... a décidé... de participer activement à ce mouvement » (rassemblement des maires devant les préfetures). « Elle soutiendra de tous ses moyens les dispositions que le bureau de l'Association a été chargé de prendre. Elle a demandé à ses membres de se mettre à la disposition des unions départementales des maires, et, là où ces unions n'existent pas encore, d'agir et de se conformer aux directives déjà données par le Congrès. »

On reconnaît là une application de la consigne donnée par Lénine aux militants communistes entrés dans les syndicats : il faut y apparaître comme les meilleurs syndiqués, comme les plus ardents à l'action. Ainsi les communistes font-ils aujourd'hui dans l'Association des Maires. Ils ne proposent pas (apparemment) autre chose que de mettre leur « dynamisme » à la disposition de l'Association générale.

2° La seconde opération est, pour reprendre l'expression vulgaire, de « faire la salle » du Congrès.

Ce sont là des choses dont on parle discrètement, mais qu'il faut bien dire tout de même. On lit donc dans le compte rendu des travaux de la Commission exécutive de l'A.N.E.R., cité plus haut : « Notre secrétaire général invita les Amicales départementales à préparer dès maintenant cette conférence (la conférence de l'A.N.E.R.) et à assurer au Congrès des Maires de France la représentation d'au moins 500 maires et de collecter dès septembre les mandats pour les maires ne pouvant assister au Congrès » (p. 16).

Deux opérations sont ici indiquées, d'un doigt léger.

La première consiste à amener au Congrès le plus grand nombre possible de maires communistes : opération relativement facile, si l'on songe que nombre d'entre eux auront déjà pris part aux travaux de la conférence de l'A.N.E.R. l'avant-veille. Au Congrès des Maires de 1953, les congressistes étaient au total 1.200. Si les communistes réalisent leur programme, ils constitueront presque la moitié de l'Assemblée. Même s'ils ne détiennent qu'un nombre proportionnellement bien moindre de mandats, leur présence massive créera l'atmosphère et limitera considérablement la liberté des non-communistes.

La seconde opération consiste à gonfler le nombre des mandats dont les élus communistes disposeront au Congrès. Il ne s'agit évidemment pas de convertir de nouveaux maires au Communisme. Ce serait un travail de trop longue haleine ! La méthode est de profiter soit de l'indifférence soit de l'ignorance politique d'un très grand nombre de maires, notamment parmi ceux

des communes rurales, pour se faire remettre leur mandat et disposer de leur voix au Congrès. C'est ce que M. L'Huillier entendait lorsqu'il parlait de « collecter les mandats ».

Cette méthode peut donner de grands résultats. A la Conférence de l'A.N.E.R. de 1953, M. Clausse, maire communiste de Chierry (Aisne) expliquait que « tout en étant le seul maire communiste du canton », il avait été « désigné comme délégué unique au Congrès des Maires, mandaté par 13 maires de toutes tendances. »

De même, le maire communiste de Saint-Valier (Saône-et-Loire) était porteur au Congrès de 1953, de 65 mandats, alors qu'il n'existe que 22 maires communistes dans le département.

3° Tout ce travail ne vise pas seulement à faire voter des résolutions plus véhémentes ou décider des manifestations dans la rue. Les communistes réclament un gage plus précis. Ils voudraient faire entrer des hommes à eux dans le Conseil d'administration de l'Association des Maires, afin d'y créer une « fraction », un « noyau » communiste, qui pourrait manœuvrer au sein du Conseil d'administration.

M. W. L'Huillier a écrit dans sa lettre, « que, lors du prochain Congrès, l'élection du Bureau se fasse d'un commun accord et permette d'y inclure certains de mes amis, parmi lesquels M. Marrane, maire d'Ivry, Pierre Cot, maire de Saint-Jean Pied Coise, Daniel Renoult, maire de Montreuil, et moi-même. »

Inutile de préciser quel danger cette intrusion entraînerait pour la liberté de l'Association. Bornons-nous à remarquer que M. W. L'Huillier propose une liste commune de candidats (c'est le sens de l'expression d'un commun accord). Cela veut dire qu'il se sent incapable de faire élire ses candidats à l'aide des seuls mandats communistes et « collectés ». Il avait déjà senti son impuissance les années précédentes et tenté la même manœuvre qu'aujourd'hui.

On lit dans l'Information municipale de décembre 1953 : « En conclusion de son intervention, W. L'Huillier mentionna qu'en s'abstenant sur le vote du rapport moral, les élus municipaux républicains voulaient ainsi manifester leur volonté de tout faire pour réaliser l'union des Maires en vue de l'action à entreprendre en commun. »

« Cette union aurait été plus complète si le bureau sortant avait accepté dans son sein des représentants de l'A.N.E.R. ainsi qu'en manifestaient le désir plusieurs unions départementales

de Maires et notamment celle de la Seine reconstituée à la veille du Congrès des Maires de France.

« Le refus opposé par le bureau sortant à ces propositions d'union fut sévèrement jugé par les maires présents qui donnèrent en grand nombre leur confiance à la liste présentée par l'A.N.E.R. Alors qu'en 1952, cette liste n'avait obtenu que 1.297 voix, elle en recueillit 2.459 en 1953 (2). Nul doute que si l'élection avait eu lieu par les seuls membres présents au Congrès, des représentants de notre Amicale auraient siégé au bureau des Maires de France » (p. 39).

Tant que tiendra le barrage opposé très normalement sur le plan statutaire à l'entrée des communistes dans les organismes directeurs de l'Association des Maires, l'influence que les communistes pourront avoir sur celle-ci demeurera malgré tout secondaire. Mais si les dirigeants de l'Association faiblissent, si pour une raison ou une autre, ils donnent à l'ennemi le moyen de faire entrer dans la citadelle ne fut-ce que l'un des siens, ils peuvent être assurés d'avance qu'ils ne l'en délogeront qu'au prix des pires difficultés, et qu'il leur faudra peut-être un jour briser eux-mêmes leur organisation pour qu'elle ne tombe pas tout entière aux mains des communistes, comme l'est aujourd'hui la C.G.T. (3).

(2) La liste Trémintin a obtenu à peu près le double 4.800. Compte tenu de l'effort fait cette année par les communistes, on peut craindre que l'écart ne diminue.

(3) Dans France-Nouvelle (6-11-54) M. G. Marrane ose écrire que « L'Amicale Nationale des Elus Républicains... est une organisation démocratique indépendante de tout parti politique ».

Il suffit de savoir comment sont composés ses organismes directeurs pour savoir ce qu'il en est. Il est vrai que l'A.N.E.R. se montre fort discrète sur le sujet, et qu'à notre connaissance, depuis avril 1951, sa revue n'a jamais publié la liste des membres de sa commission exécutive.

En avril 1951, cette commission, désignée à la conférence de novembre 1950, comprenait 72 membres sur lesquels 51 appartenaient certainement au P.C. Une partie des autres était formée de progressistes (Pierre Cot, Labeyrie). Le reste était vraisemblablement constitué de communistes dont nous n'avons pu vérifier l'appartenance.

Le président est M. Marrane, communiste, assisté de trois vice-présidents (deux progressistes : P. Cot et Labeyrie, 1 communiste, M. Peronnet). Le secrétaire général est M. W. L'Huillier, communiste, assisté de trois secrétaires communistes (Lefort, Dolly et Bordes). Depuis, M. Dolly a été remplacé par un autre communiste, M. Collin.

Sur le modèle de « France-U.R.S.S. »

UN certain nombre d'organisations parallèles du Parti communiste sont spécialisées dans l'établissement de rapports « culturels » et politiques avec les Etats soviétiques. Leurs statuts et leurs buts avoués sont calqués sur ceux de l'« Association France-U.R.S.S. », que le B.E.I.P.I. a déjà étudiée en détail.

En théorie, ce genre d'organisations prétend promouvoir une « connaissance mutuelle des deux pays ». Pratiquement, il ne s'agit absolument pas de faire connaître la France par les pays soviétiques ; tout l'effort de ces associations consiste en une connaissance des pays communistes, dont le contenu et les moyens sont purement et simplement une entreprise de propagande systématique.

Cette remarque suffit à indiquer le caractère suspect de ces associations. Sous des prétextes culturels, scientifiques, économiques, elles orga-

nisent des rencontres entre personnalités françaises et personnalités des pays soviétiques. La nature de leurs activités en fait moins des groupements annexes du Parti communiste que des organismes parallèles aux services diplomatiques que les pays communistes entretiennent en France.

Quant on met en cause ces associations, elles protestent à grands cris qu'elles sont d'inspiration pacifique et veulent lutter contre la méfiance entre les peuples. Mais elles ne font rien pour dissiper la méfiance systématiquement entretenue dans les peuples soviétiques à l'égard du monde occidental. Elles cherchent simplement à convaincre l'Occident d'abandonner toute méfiance en ce qui concerne le communisme soviétique. Une entreprise aussi unilatérale n'est pas une entreprise pacifique, mais une entreprise de guerre froide.

Un test décisif : l'affaire Bergson

La revue *Preuves* a récemment donné un exemple très significatif de l'imposture de « France-U.R.S.S. » : celui qui concerne le grand philosophe français Henri Bergson. Sa philosophie peut évidemment, comme tout autre, être discutée, approuvée ou refusée. Mais l'auteur et son œuvre ont été très grossièrement calomniés dans les divers « dictionnaires » et « encyclopédies » qui sont des publications officielles de l'Etat soviétique. Et l'« Association France-U.R.S.S. » n'a ni protesté, ni rien entrepris pour une connaissance moins inexacte de Bergson et une meilleure « compréhension mutuelle des deux pays ». Cet exemple constitue un test particulièrement décisif parce qu'il s'agit là d'une affaire « culturelle », et parce que « France-U.R.S.S. » compte précisément parmi ses membres les plus importants des héritiers spirituels de Bergson, nommément désignés par lui sans son testament.

Dans le *Dictionnaire encyclopédique* publié en 1953 à Moscou par les Editions d'Etat, on peut lire :

« *Bergson, Henri (1859-1941). Philosophe idéaliste réactionnaire (!) français, prêcheur du cosmopolitisme et des guerres impérialistes (!). La philosophie de l'intuitivisme de Bergson, vivement hostile à la science (!!!) et au progrès social (!!!) est largement mise à contribution par les philosophies et idéologies réactionnaires (!!) contemporaines.* »

Dans un article du *Petit Dictionnaire philosophique* publié à Moscou, de 1952 à 1954, par les Editions d'Etat soviétiques, on trouve sur Bergson des contre-vérités analogues :

« *Philosophe réactionnaire (!) français, idéaliste et mystique, ennemi acharné du socialisme (!), de la démocratie (!!!) et de la conception du monde scientifique matérialiste... L'intuition bergsonienne ouvre largement la porte au cléricisme (!) et à l'obscurantisme (!)... La sociologie religieuse et profasciste (!!!) de Bergson...* »

Au tome IV de la *Grande Encyclopédie soviétique*, publiée à Moscou en 1950, on lit semblablement :

« *Bergson a tenté de justifier la politique des guerres et des oppressions impérialistes (!) et des régimes anti-démocratiques (!!!)... Il était partisan de la dictature (!) bourgeoise (!) cruelle et du régime terroriste d'écrasement des travailleurs (!!!)... »*

M. Félicien Challaye observe très justement à ce sujet dans *Preuves* d'octobre : « *Ce qui frappe à la lecture de ces pages, c'est l'intransigeance sectaire de la condamnation, que ne tempère aucun éloge. C'est plus encore la bassesse du ton employé à l'égard d'un homme que plusieurs de ses contemporains, non seulement en France mais à l'étranger, jugeaient le plus éminent philosophe de son temps. Il s'agit de suggérer l'idée que le penseur a subordonné sa doctrine aux grossiers intérêts de sa classe et de sa personne, insinuation ignoble... »*

Cette manière de traiter l'histoire littéraire, politique ou morale de l'Occident n'a rien d'exceptionnel dans les publications soviétiques : cela est bien connu, surtout des amis que les Soviets ont en France dans les milieux intellectuels. Ceux-ci ne protestent pas, ils ne justifient pas non plus une telle attitude, ils savent trop qu'elle est indéfendable, ils se taisent en espérant qu'on ne le saura guère... Ce comportement ne brille pas par sa bonne foi. Mais, comme le soulignait *Preu-*

ves dans son numéro de juillet, le cas de Bergson a la valeur d'un test. Car un certain nombre de personnes ont été explicitement chargées par le testament de Bergson de « *démasquer, repousser toute diffamation ou insinuation perfide, toute falsification* » de la pensée bergsonienne. Parmi ces personnes se trouve M. Vladimir Jankélévitch, professeur à la Sorbonne, citoyen français d'origine russe, l'un des membres les plus influents et les plus actifs de l'« Association France-U.R.S.S. ». Une telle affaire le concerne directement. Elle concerne directement, aussi, cette association. Ni l'un ni l'autre n'ont rien fait, rien tenté, rien essayé ; ils n'ont demandé aucune rectification ni publié aucune protestation. M. Jankélévitch et l'« Association France-U.R.S.S. » continuent naturellement à vanter les éminents mérites « culturels » de la Russie soviétique.

Voilà qui permet de juger comment « France-U.R.S.S. » et les « associations » analogues envisagent les relations « culturelles » avec les pays soviétiques.

**

Si « France-U.R.S.S. » est la plus importante de ces associations, pour des raisons évidentes, les autres méritent tout autant d'être connues. Leur existence est un scandale. Car les rapports entre nations sont fondés sur la réciprocité. Les amis et admirateurs du régime et du gouvernement français n'ont point la liberté, dans les pays communistes, de manifester cette amitié et cette admiration. Il est impossible que des Roumains ou des Polonais fondent dans leur pays une association ayant pour but de faire connaître et aimer la IV^e République française. Il n'y a donc aucune raison de tolérer en France des associations ayant pour but de faire aimer les régimes communistes.

Si « France-U.R.S.S. », « France-Hongrie », « France-Roumanie », etc., croyaient vraiment à l'idéal de compréhension mutuelle qu'elles invoquent comme un simple prétexte, leur premier objectif devrait être d'obtenir, ou au moins de demander la création d'organisations similaires en U.R.S.S., en Hongrie, en Roumanie, etc. Mais elles ne s'en soucient nullement. Elles font purement et simplement de la propagande soviétique. Et toute leur propagande se trouve d'ailleurs contredite dès l'origine par ce simple fait : des associations symétriques aux leurs ne peuvent pas exister dans le pays qu'elles nous vantent. Ce sont donc des entreprises à sens unique, et c'est là que réside leur imposture fondamentale.

Leur imposture est d'ailleurs très consciente et très calculée : car toutes les associations savent pertinemment que des organisations symétriques ne pourraient pas fonctionner sous les régimes dont elles chantent les mérites. Il n'y a pas et il n'y aura jamais à Moscou, tant que durera le régime communiste, d'association « U.R.S.S.-France » ayant la liberté de parler de la IV^e République avec l'enthousiasme que met « France-U.R.S.S. » à parler en France de la République des Soviets. Cela tranche la question.

France-Albanie

Association fondée en mai 1950 et sise 94 rue J. P. Timbaud à Paris XI^m. Son président-fondateur est le contre-amiral Raymond MOULLEC, l'un des plus notables polyvalents de la collaboration soviétique. Il est tout à la fois membre du groupe de l'*Union progressiste* au Conseil de l'Union française, membre de la Commission permanente du *Mouvement de la Paix*, président du communiste *Comité de défense des libertés démocratiques en Afrique noire*, président de la communiste *Fédération des officiers de réserve républicains* de la Seine, membre du Comité d'hon-

neur de l'Association nationale (communiste) des rapatriés d'Indochine et vice-président de l'Association des anciens combattants de la résistance française (F.T.P. communistes).

France-Bulgarie

Association fondée en décembre 1945, avec pour but avoué de « resserrer les liens intellectuels, artistiques et économiques entre la France et la Bulgarie ».

Président d'honneur : Justin GODART ;
Président : Emile LABEYRIE ;
Vice-présidents : E. AUBEL, Daniel RENOULT, Marcel WILLARD, LÉCONTE.
Secrétaire général : Roger GUÉRIN ;
Secrétaire : Y. COHEN ;
Trésoriers : Max BARTHELEMY et G. DUTOUR ;
Membres du Comité de direction : Marcel CACHIN, Joë NORDMANN, M. MAGNIEN, etc.

France-Hongrie

Association sise à la même adresse et ayant le même numéro de téléphone (OBE. 43-51) que France-Albanie et France-Roumanie. Cela devrait éclairer les plus aveugles : quel lien existe donc entre ces pays divers et ces diverses associations, si ce n'est le lien communiste ?

Président : Pierre COT ;
Vice-présidents : Pierre LE BRUN et Robert GELLY ;
Secrétaire général : Claude MORGAN ;
Secrétaire-adjoint : Jacques MAITRE ;
Trésorière : Mme Paulette BLANC.
 L'association a pour organe la revue France-Hongrie.

France-Roumanie

Association fondée en juin 1945 par Emile LABEYRIE. Elle avait le même siège et le même numéro de téléphone que France-Albanie et France-Hongrie jusqu'en mars 1954 : à cette date son siège fut transféré 13 rue d'Enghien à Paris (X^{me}). Elle publie une revue mensuelle, Paris-Bucarest, dont le gérant est André LAVRILLIER.

Son but avoué est de « renforcer l'amitié franco-roumaine par des relations culturelles, scientifiques, littéraires et artistiques ».

Président : Emile LABEYRIE ;
Vice-présidents : Marcel CACHIN, Justin GODART, André LANGEVIN, Marcel PRENANT, Henri WALLON.
Secrétaire général : Fernand BLOCH ;
Secrétaire-adjointe : Mlle Jacqueline SZYKMAN ;
Trésorier : André LAVRILLIER ;
Membres du bureau : Albert AUGÉ et Joseph DUCROUX.

France-Tchécoslovaquie

Association fondée en avril 1945 avec un Comité d'honneur, qui comprenait à cette époque Georges BIDAULT, R. CAPITANT, René CASSIN, DEJEAN, FICHELLE, H. LAUGIER, François MAURIAC, A. PHILIP, Louis SAILLANT, Maurice SCHUMANN et Charles SERRE.

Le siège de l'association a été transféré du 18 rue Bonaparte au 132 rue du Faubourg Saint-Denis.

Président : Roger DESORMIERE ;
Vice-Président : René AUDUBER ;
Membres du Comité Directeur : Abbé BOULIER, Madeleine BRAUN, Robert CHAMBEIRON ;
Trésorier : LAHOUCADE ;
Secrétaire générale : Lydie SAGNAS.

France-Vietnam

Comité directeur : Justin GODART, Paul RIVET, Georges PAILLET, général PETIT, Léo FIGUIERES, Eugénie COTTON, François LECLERO, Francis JOURDAIN, Paul LEVY, J. CHESMAUX, Marie-Louise JACQUIER, Charles DESIRAT, Christian ALBERT, Germain GAUTIER, Aimé PALISSE, Henri LANOUE.

Amitié Franco-Polonaise

Se définit comme une « association française fondée en juin 1944 ». Mais sa constitution régulière ne semble pas antérieure à juin 1945.

Comité de patronage : Albert BAYET, André CHOLLEY, Alfred FICHELLE, Frédéric JOLIOT-CURIE, M^{re} de MORO-GIAFFERI, Claude MORGAN, Louis SAILLANT, Henri WALLON.

Organe mensuel, publié au siège de l'association (9, boulevard des Italiens) : *Peuples amis*, dirigé par le Comité de rédaction suivant : Paul VIENNEY (directeur), J. HENNEQUIN (rédacteur en chef). A.P. MARCEAU (administrateur), Françoise CORREZE, Hélène GOSSET, William GROSSIN, Jean HUGONNOT, Raymond LAVIGNE, Jean MARCENAC, Roger MARIA, Jean NOARO.

Président : Frédéric JOLIOT-CURIE.
Vice-Présidents : Francis AMBRIERE, Paul CAZIN, Eugénie COTTON, Victorin DUGUET, René PICARD, Henry MALHERBE, Paul RIVET, Emile TERSEN et Olga TOURNADE.

Secrétaire général : Jean NOARO.
Comité directeur : Antoine ADAM, professeur à la Faculté des Lettres de Lille ; Francis AMBRIERE, homme de lettres, Paris ; Robert ANUS, employé à Lourches (Nord) ; Jean ANQUETIN, président de la Confédération des sinistrés, Paris ; Marcel ASTRUC, pharmacien à Langogne (Lozère) ; Jean AUBERTIN, avocat à Lyon ; Jean BABY ; Raymond BADIOU, député-maire de Toulouse ; Maurice BAQUET, sous-directeur de l'Institut national des sports ; Fernand BARTHELEMY, secrétaire de la Fédération des mineurs de la Loire, Saint-Etienne ; René BIDOUZE, inspecteur des contributions indirectes, Paris ; Florimond BONTE ; Georges BOURGIN, directeur honoraire des Archives de France ; Charles BRUNEAU, professeur à la Sorbonne ; Robert CANAFVILLE, employé aux usines Panhard, Paris ; Paul CAZIN, homme de lettres, Aix-en-Provence ; Dr. CHEVALLIER, professeur à la Faculté de médecine, Paris ; Eugène COURTEL, fonctionnaire, Paris ; Marcel COURTIoux, secrétaire de l'Union générale des Fédérations de fonctionnaires ; François CUSTOT, ingénieur, Paris ; Michel DE GALLARD, artiste-peintre, Paris ; Abbé DEPIERRE ; François DU CASTEL, ingénieur P.T.T., Paris ; Victorin DUGUET ; Simone DUVAL, institutrice au Havre ; Jacques ESTAGER, journaliste à Lille ; Alban FACHETTI, Sécurité minière, Piennes (Meurthe-et-Moselle) ; Louis FOUQUE, représentant de commerce, Nîmes ; Georges FOURNIER, maître de conférences, Paris ; Stanislas FUMET, homme de lettres, Paris ; Oreste GERBELLI, contrôleur métallurgiste, Paris ; Germain GROSJEAN, industriel à Saint-Maur (Seine) ; Abbé GROUES, ancien député ; Jean GUILLE, proviseur du lycée de Gap (Hautes-Alpes) ; Andrée JOUBERT, professeur à Nantes ; André JACQUES, professeur à Bordeaux ; Dr. KOENIGSBERG, Lyon ; Christiane LACOUR, bibliothécaire, Paris ; Lucien LAURENT, ingénieur, Paris ; Mme LAURENT, professeur à Valenciennes (Nord) ; Raymond LAVIGNE, journaliste, Paris ; Roger LEGUAY, architecte, secrétaire général de la Confédération des sinistrés, Orléans ; Jacques LEMAN, industriel à Paris ; André MAFFRE, S.N.C.F., Pau ; Gilles MARTINET, rédacteur en chef de France-Observateur ; MESSEAU, instituteur à Montceaux-les-Mines (Saô-

ne-et-Loire) ; Jacques MITTERAND, conseiller de l'Union française ; Robert PARENT, employé municipal à Fresnes-sur-Escault (Nord) ; Etienne PATTE, doyen de la Faculté des sciences de Poitiers ; René PICARD, ingénieur, Paris ; Louis PRIGNAN, P.T.T., Nîmes ; Abbé PLOTON, Firminy (Loire) ; Michel POLONOWSKI, professeur à la Faculté de médecine de Paris ; Maurice PRES-

SOUYRE, inspecteur adjoint des P.T.T., Paris ; Sylvain RICHTER, fonctionnaire, Paris ; pasteur ROSER, Paris ; Ruta SADOUÏ ; Jean SCHWACH, avocat, Nancy ; Pierre STIBBE ; Abbé VANCOURT, professeur à Lille ; Jean VERLHAC, professeur à Saint-Maur (Seine) ; Dr. WALLON-LEDOC, Neuville-sur-Escault (Nord) ; Marcel WEILL, ingénieur, Paris.

Économie politique à la mode de Moscou

C'EST avec une légitime curiosité qu'on aborde la lecture du Manuel d'économie politique (1) qui vient de paraître à Moscou aux éditions d'Etat, sous les auspices de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. et dont la consécration officielle est soulignée par les titres académiques des dix auteurs qui ont collaboré à sa confection. Parmi eux on relève au moins deux personnages qui doivent leur formation à la célèbre *Krasnaïa Professoura* de Boukharine (assassiné par Staline en 1938) : Léontiev et Ostrovitianov. Le nom de ce dernier est même connu en France ; l'un de ses ouvrages : *Précis d'économie politique* fut publié en 1929 par les Editions sociales internationales (2), mais retiré de la circulation quelques années plus tard à la suite de la grande purge qui s'abattit sur la Russie en même temps que la collectivisation forcée.

Le Manuel qui vient de paraître est le résultat d'une longue préparation précédée d'une discussion (novembre 1951) à laquelle participèrent toutes les sommités de la science économique soviétique et à laquelle se réfère Staline dans son dernier travail, publié en été 1952, à la veille du XIX^me congrès du P.C. de l'U.R.S.S. (3). La mort de Staline (mars 1953) n'interrompt pas la rédaction de l'ouvrage, elle ne semble pas non plus avoir influencé la composition du comité de rédaction, parmi les membres duquel on trouve quatre auteurs que Staline avait mentionnés approuvativement dans son travail cité : Ostrovitianov, Léontiev, Chépilov, Gatovski. Ceux que Staline avait tancés n'y figurent pas. Ainsi qu'on le verra plus loin, la mort de Staline n'a pas modifié non plus la doctrine dont s'inspire le Manuel.

Si la publication de cet ouvrage éveille la curiosité, c'est parce qu'il renseigne les Occidentaux sur quelques questions d'ordre tant doctrinal que pratique : 1° qu'est-ce qu'on entend en U.R.S.S. par science économique, comment — sous quelles œillères — la voit-on ? 2° dans quelle mesure la science économique soviétique peut-elle être qualifiée de marxiste ? 3° quelles directives les augures soviétiques formulent-ils pour le mouvement communiste dans le monde libre ? 4° y a-t-il quelque chose de changé depuis la mort de Staline ?

Avant de rechercher les réponses que le Manuel donne à ces questions, nous croyons utile de soumettre à nos lecteurs le plan général de cet ouvrage, sans en énumérer — bien entendu — les subdivisions par trop détaillées. Son articulation générale se présente comme suit :

Première partie : *MODES DE PRODUCTION PRECAPITALISTES* (51 pages) : Communisme primitif. Esclavage. Féodalisme.

(1) *Politicheskaïa Ekonomia. Outchebnik.*

(2) Lapidus et Ostrovitianov, *Précis d'économie politique*, traduit en français par Victor Serge.

(3) Trad. française dans *Cahiers du Communisme*, numéro spécial de novembre 1952.

Deuxième partie : *MODE DE PRODUCTION CAPITALISTE* (252 pages) :

A. — *Capitalisme d'avant les monopoles* (160 pages) ;

B. — *Capitalisme monopoliste-impérialisme* (92 pages).

Troisième partie : *MODE DE PRODUCTION SOCIALISTE* (304 pages) :

A. — *La période de transition du capitalisme au socialisme* (61 pages) ;

B. — *Le système socialiste de l'économie nationale* (195 pages) ;

C. — *Construction du socialisme dans les démocraties populaires* (48 pages).

On trouvera naturel qu'un manuel d'économie politique destiné aux étudiants et aux intellectuels soviétiques consacre la moitié de son volume (304 pages sur 631) au mode de production socialiste puisque la doctrine officielle veut que l'U.R.S.S. soit un pays « socialiste ». On trouvera tout aussi naturel que le capitalisme, avec lequel on recherche la célèbre « coexistence pacifique », y tienne également une large place. L'agent général paraît donc acceptable ; il s'agit seulement de savoir comment les auteurs présentent leur sujet.

Science ou propagande ?

Les manuels d'économie politique occidentaux, qu'ils s'inspirent des principes libéraux (et de leurs prolongements s'orientant vers un certain dirigisme) ou qu'ils se fondent sur le *Capital* de Karl Marx (qui opère avec les concepts libéraux de Smith et de Ricardo), ont ceci de commun qu'ils recherchent et exposent les lois objectives qui régissent la production et la circulation des marchandises dans l'économie contemporaine. Si les libéraux et leurs descendants mettent l'accent sur les *lois*, les disciples de Marx insistent davantage sur les *tendances* puisqu'ils estiment que le système capitaliste tend par son propre mouvement à son dépassement et à l'avènement d'un système socialiste. Les uns et les autres tirent de l'analyse des lois économiques certaines règles de conduite pour la *politique économique*, celle-ci occupant une place de plus en plus large à une époque où les interventions de l'Etat dans la vie économique ne se comptent plus. C'est ainsi que toutes les écoles de la science économique occidentale accordent une importance croissante à ces interventions ; du côté socialiste, on a élaboré en outre des théories de la socialisation (Karl Kautsky, Karl Renner, Otto Bauer, G.D.H. Cole, etc.) et, voici une vingtaine d'années, des plans pour combattre la crise.

Le Manuel qui vient de paraître à Moscou se

distingue foncièrement du schéma occidental ci-dessus caractérisé. Il ne comporte une analyse et un exposé des lois économiques objectives que dans la section A de la deuxième partie (le capitalisme d'avant les monopoles), qui condense le *Capital* de Marx. A partir de la section B de cette deuxième partie, laquelle résume l'opuscule de Lénine : *L'impérialisme, dernière étape du capitalisme*, l'analyse cède la place à la description et la recherche s'efface devant l'affirmation dogmatique. Cette tendance devient plus nette encore dans la troisième partie, qui n'est plus qu'une description de l'évolution en Russie (et subsidiairement, depuis 1946, dans les démocraties populaires) vers l'état présent des choses, l'esclavage étant présenté comme du « socialisme » et la misère avouée par les dirigeants — les aveux se succèdent en cascade derrière le rideau de fer depuis un an — étant qualifiée d'« abondance ». L'analyse, c'est-à-dire la recherche et l'exposé des lois sont absents de la page 224 à 632, et la description pure et simple sans effort de pénétration, que les auteurs reprochent (p. 304) à l'école historique allemande de Roscher et Schmoller, remplit les deux tiers du livre. Encore Roscher et Schmoller rassemblaient-ils et exposaient-ils des faits, tandis que les économistes soviétiques étalent des mensonges. Le Manuel fait bien état de certaines lois de « l'économie socialiste », mais il ne s'agit là aucunement de lois telles que les conçoit la science économique (comme toute autre science), à savoir de règles objectives auxquelles obéissent les faits et qu'on a déduites de l'observation de ces faits. Les « lois » avec lesquelles jonglent les auteurs sont quelques affirmations dogmatiques de Staline extraites de son travail paru en été 1952 et sans cesse contredites par le cours effectif des choses, ce dont les auteurs conviennent d'ailleurs eux-mêmes.

Ce n'est pas à la légère que nous employons le terme de mensonges. En voici deux exemples, entre beaucoup d'autres. Pour étayer la théorie de la paupérisation absolue, abandonnée par les marxistes eux-mêmes depuis la fin du siècle dernier, les auteurs du Manuel écrivent (p. 143) :

« Au XX^{me} siècle le salaire réel des ouvriers en Angleterre, aux Etats-Unis, en France, en Italie et dans les autres pays capitalistes se situe à un niveau plus bas qu'au milieu du XIX^{me} siècle. »

Et à la page 292 on lit :

« En France et en Italie le salaire réel des ouvriers atteignait, en 1952, moins de la moitié de celui d'avant-guerre, et en Angleterre il était de 20 % au-dessous de son niveau d'avant-guerre. »

On aimerait savoir ce que pensent MM. Alfred Sauvy, Georges Boris, etc. de ces affirmations qui, étant donné les titres et la réputation des auteurs, ne sont évidemment pas imputables à l'ignorance. Ces quelques exemples démontrent que cet ouvrage ne mérite point le qualificatif de scientifique. Il a été conçu et rédigé dans un tout autre dessein, celui de la propagande, et pour être plus précis : d'une propagande de bas étage. Staline lui-même l'a d'ailleurs dit en toutes lettres :

« Ce manuel, écrivait-il en 1952, n'est pas seulement nécessaire à notre jeunesse soviétique. Il l'est surtout [c'est nous qui soulignons. — B.E.I.P.I.] aux communistes de tous les pays et aux gens qui sympathisent avec eux. Nos camarades à l'étranger veulent savoir comment nous avons fait pour secouer le joug capitaliste, pour transformer l'économie du pays dans l'esprit du socialisme, pour gagner l'amitié de la paysannerie : comment nous avons fait pour transformer notre

pays, hier encore misérable et faible, en un pays riche et puissant ; ce que sont les kolkhozes ; pourquoi, malgré la socialisation des moyens de production, nous maintenons la production marchande, l'argent, le commerce, etc... Il faut donc un manuel pouvant servir de livre de chevet à la jeunesse révolutionnaire, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi au delà de ses frontières... Du reste, étant donné le niveau insuffisant de la formation marxiste de la plupart des partis communistes étrangers, ce manuel sera également d'une grande utilité pour les cadres communistes plus âgés de ces pays » (4).

L'ouvrage ressortit donc à l'« agitprop », et non point à la science. A la lumière du passage ci-dessus, tout s'éclaire : on comprend aussi pourquoi les auteurs ont éprouvé le besoin de citer — ce sont d'ailleurs les seuls étrangers dont ils citent quelques phrases — des « économistes » aussi « éminents » qu'Ernst Thaelmann (p. 275), William Z. Foster (p. 289) et Togliatti (p. 295)... En revanche, le nom du professeur Varga n'y figure pas une seule fois.

Abandon du marxisme

Le divorce du bolchévisme d'avec le marxisme s'est effectué en plusieurs étapes. La première rupture, limitée aux principes d'organisation — Lénine et ses amis se prononçant pour une structure dictatoriale du parti — eut lieu en 1903. La deuxième rupture fut consommée par le coup d'Etat d'octobre 1917 : contrairement à la conception générale du marxisme, qui avait toujours affirmé que la révolution socialiste ne pourrait se produire qu'au terme du développement capitaliste, sur la base d'un industrialisme puissant disposant d'une force productive inégalée et avec un prolétariat nombreux, moralement et intellectuellement évolué, le bolchévisme entreprit de « réaliser le socialisme » dans un pays arriéré, ruiné par la guerre, avec un prolétariat illettré, à peine organisé et dont toute l'éducation, l'éducation socialiste et l'éducation tout court, restait encore à faire. Les événements ont prouvé depuis que le socialisme est impossible dans des conditions aussi primitives, et ce n'est pas le socialisme mais l'esclavage d'état qui est effectivement sorti de la révolution d'octobre.

La rupture du bolchévisme avec la théorie économique du marxisme ne se produisit que plus tard. Bien qu'ils dénonçassent le « réformisme » et la « trahison » des théoriciens marxistes occidentaux, les économistes soviétiques professèrent jusque vers 1927 une considération assez étonnante à l'égard de l'œuvre économique des Kautsky, Hilferding et Bauer (5). L'accession de Staline à la toute-puissance y mit bon ordre. Le Manuel qui vient de paraître confirme définitivement cette rupture. Le fait que ses auteurs continuent de se réclamer de la théorie de la valeur-travail n'est pas un critère d'orthodoxie marxiste, la théorie de la valeur-travail étant de beaucoup antérieure à Karl Marx, qui l'avait puisée chez Smith et Ricardo.

La rupture avec la théorie économique du marxisme est attestée tout d'abord par la manière dont les auteurs résument le *Capital* (pp. 64-223). Sur ces 160 pages, plus de la moitié sont consa-

(4) *Cahiers du Communisme*, n° spécial de novembre 1952, pp. 33-34.

(5) En 1926 encore, le *Gosizdat* de Moscou publiait un recueil d'études économiques de 515 pages, où les articles d'économistes sociaux-démocrates (Kautsky, Hilferding, Bauer, Eckstein, etc.) totalisent 314 pages, et ceux d'économistes communistes (Boukharine, Varga, Ludwig, Boudine) seulement 93 pages.

crées au I^{er} livre (tome I à IV de l'édition Costes), et moins de la moitié aux livres II et III (tomes V à XIV de l'édition Costes). Le livre II est presque passé sous silence (14 pages sur 160). Le pourquoi de ce silence n'a rien de mystérieux pour celui qui sait que ce livre II du *Capital* de Marx met en évidence, ainsi que l'écrit Karl Kautsky (6), « une certaine harmonie entre les intérêts prolétariens et les intérêts capitalistes ». Les lecteurs du *Manuel* bolchéviste n'ont pas le droit de connaître ces développements de Marx. Ils n'ont pas le droit non plus d'en savoir trop long sur le contenu du livre III, où des considérations relatives au crédit, aux différentes ramifications de la plus-value et à la séparation entre la propriété et la fonction ont fourni à Kautsky, et notamment à Karl Renner, les éléments d'une théorie réformiste, graduelle, de la socialisation, théorie qui se situe aux antipodes des pratiques soviétiques.

C'est ainsi que le résumé du *Capital* dans ce *Manuel*, n'a conservé que ce qui est depuis longtemps dépassé par l'évolution de la société contemporaine et ce qui ne peut plus servir qu'à l'« agitprop » pour abrutir des masses qu'on veut chauffer à blanc. En revanche, les auteurs ont supprimé ou mutilé toutes les indications de Marx qui fécondèrent l'œuvre considérable des économistes marxistes réformistes d'Occident.

Les 92 pages consacrées au capitalisme des monopoles (impérialisme) sont en partie un pâle résumé de l'opuscule de Lénine, qui n'était lui-même qu'une popularisation (Lénine le dit d'ailleurs dans sa préface) du *Finanzkapital* de Hilferding. Encore faut-il souligner que le résumé du livre de Lénine n'y occupe que 40 pages ; 19 pages retracent les doctrines économiques de l'époque capitaliste, et le reste (33 pages) expose les vues de Staline sur la « crise générale du capitalisme ». Cette partie prépare le terrain pour la seconde moitié du *Manuel*, qui traite de l'économie « socialiste ». Elle prépare notamment la justification du coup d'état d'octobre 1917 comme « révolution socialiste ». Il fallait bien expliquer comment, contrairement à ce que le marxisme avait toujours enseigné, une révolution socialiste était devenue possible dans un pays aussi peu capitaliste que la Russie. D'après Staline, elle est devenue possible à la suite de la découverte, par Lénine, de la « loi du développement inégal ». C'est en vertu de cette « loi » que — les auteurs nous l'apprennent à la page 261 — « la vieille formule de Marx et d'Engels ne répond plus aux conditions nouvelles et que dans les nouvelles conditions la révolution socialiste peut vaincre dans un seul pays. » Et à la page suivante, à propos de ce « seul pays », ils expliquent — ne faisant que répéter les affirmations de Staline (7) — que le développement et la maturation préalables du capitalisme ne sont pas nécessaires au triomphe du socialisme.

Ce *Manuel* apporte ainsi la consécration officielle de l'abandon du marxisme par le bolchévisme.

Avertissement pour l'Occident

Le reste de l'ouvrage — toute la seconde moitié — traite d'abord de la période de transition du capitalisme à ce qu'on appelle là-bas du « so-

(6) K. Marx, *Das Kapital, Volksausgabe* (édition populaire présentée par K. Kautsky), préface, pp. XIX-XX (1926).

(7) Préface de Staline, écrite en 1946, pour une nouvelle édition de sa vieille brochure *Anarchisme ou socialisme ?* (Staline, *Oeuvres*, t. 1^{er}, pp. XIV-XV de l'édition russe).

cialisme », ensuite du système « socialiste » de l'économie nationale et, enfin, de la construction du « socialisme » dans les « démocraties populaires », y compris évidemment la Chine. Le lecteur occidental apprendra tout d'abord avec une certaine satisfaction que le « communisme de guerre » ne s'impose pas absolument partout, sauf en cas de guerre ou de dislocation économique (p. 331).

Mais puisqu'on veut socialiser de toute façon, même si l'économie arriérée, peu industrialisée, ne s'y prête pas, il faut créer après coup les conditions du socialisme par une industrialisation forcée, appelée « industrialisation socialiste ». D'après le *Manuel* (p. 343) cette industrialisation « socialiste » fut financée en Russie avant tout par les « ressources de l'industrie nationalisée », ce qui est encore un mensonge puisque cette industrie nationalisée, déficitaire, avait besoin elle-même des subventions de l'Etat. Dans le chapitre consacré au budget soviétique, les auteurs vantent les mérites du système fiscal où l'impôt sur le chiffre d'affaires occupe la première place et où les impôts directs ne fournissent qu'une fraction insignifiante des recettes (p. 523), ce qui ne les empêche point de dénoncer (p. 203) la fiscalité indirecte comme néfaste pour les intérêts des travailleurs... mais dans les pays capitalistes !

Ce chemin de l'industrialisation « socialiste » est prêté à tous les pays qui, grâce au travail de sape des partis communistes, s'engageront un jour dans la voie des « démocraties populaires ». Le *Manuel* ne prend même pas le soin de dissimuler que le terme de « démocratie populaire » est, aux yeux des dirigeants soviétiques, synonyme de ce qu'ils entendent par « dictature du prolétariat ». Voici comment les auteurs caractérisent l'évolution politique dans les démocraties populaires (p. 576) :

« *Au cours de la progression de la révolution, les organes de l'Etat furent épurés des éléments bourgeois contre-révolutionnaires, la vieille machine d'Etat bourgeoise fut brisée et remplacée par un nouvel appareil d'Etat répondant aux intérêts des travailleurs [!]. Le rôle dirigeant de la classe ouvrière dans l'Etat fut définitivement affermi. La structure d'Etat de la démocratie populaire se mit à remplir avec succès les fonctions de la dictature du prolétariat [c'est nous qui soulignons. — B.E.I.P.I.] »*

Bien que, ainsi que nous le signalions plus haut, le *Manuel* ne considère pas le communisme de guerre comme une nécessité absolue, il nous avertit charitablement que la collectivisation forcée de l'agriculture, telle qu'elle fut perpétrée par Staline en Russie voici une vingtaine d'années et dont on connaît les ravages pires que ceux du communisme de guerre (8), ne sera épargnée à aucun des pays tombant sous la coupe de Moscou. Le passage ci-dessous le dit sans ambages (p. 353) :

« *L'histoire de la construction socialiste en U.R.S.S. a montré que la méthode rassemblant les exploitations paysannes en coopératives de production [c'est ainsi que les auteurs désignent les kolkhozes. — B.E.I.P.I.] s'est pleinement justifiée. Dans tous les pays comprenant une classe plus ou moins nombreuse de petits et moyens exploitants, cette voie du développement, après l'instauration du pouvoir de la classe ouvrière, est la seule possible et la seule idoine pour la victoire du socialisme [c'est nous qui soulignons. — B.E.I.P.I.] »*

L'établissement des kolkhozes ne sera cependant que le premier acte ; l'asservissement com-

(8) Cf. *B.E.I.P.I.*, numéros 116 (pp.18-21) et 117 pp. 15-18).

plet des paysans ne sera achevé qu'après la transformation de la propriété kolkhozienne (soi-disant coopérative) en propriété nominalement étatique (p. 561) :

« La transition à la propriété communiste unique exige la consolidation par tous les moyens et le développement ultérieur de la propriété étatique et l'élévation graduelle de la propriété kolkhozienne-coopérative au niveau de la propriété étatique. »

C'est exactement ce que Staline avait déjà affirmé (quoique d'une manière un peu plus voilée) dans son article de 1952. A la page suivante, les auteurs soulignent le rôle important que le gouvernement soviétique assigne dans cette évolution aux stations de machines et de tracteurs (M.T.S.) :

« Au moyen des M.T.S., l'Etat socialiste réalise son rôle dirigeant dans l'évolution des kolkhozes sur la voie de la transition graduelle du socialisme au communisme. »

Cette phrase est la confirmation éclatante du jugement porté, voici plus d'un an déjà par M. Salomon Schwartz dans le *Sotsialistitcheski Vestnik* (9) sur le véritable caractère des « réformes »

(9) Revue mensuelle des sociaux-démocrates russes émigrés, n° 10-11 (octobre-novembre) 1953.

décrotées en septembre 1953. Et le Manuel, pour ne laisser subsister aucune illusion, d'ajouter (à la page 563) qu' « ainsi disparaîtra la nécessité d'une exploitation individuelle supplémentaire ». Ce qui veut dire que le « cours nouveau » de Khrouchtchev n'est considéré que comme un intermédiaire de fort brève durée et que les facilités accordées aux kolkhoziens pour leur lopin et leurs bêtes individuelles seront éminemment passagères.

Les citations que nous venons de produire répondent en même temps à la dernière et quatrième question que nous posions au début de cette étude. Non, il n'y a absolument rien de changé depuis la mort de Staline. L'énergumène disparu, les successeurs ont simplement trouvé plus utile de s'en tenir à la formule que Staline avait par trop mésestimée : *fortiter in re, suaviter in modo*. Leurs gants de velours temporaires sont destinés à dissimuler les griffes d'acier permanentes, et le sourire de commande qui dure l'espace d'un matin, fait oublier même à des hommes d'Etat occidentaux la nature immanente du régime de proie qui guette le monde civilisé. Pour des raisons faciles à comprendre, les successeurs de Staline ne glorifient plus l'essence divine de leur maîtres, mais ils restent fidèles à ses directives.

Les soviétiques ont-ils changé?

ON ne cesse, depuis la mort de Staline, de parler de *New look* soviétique. Derrière le slogan, il y a une réalité. Il s'agit de savoir à qui elle profite et quelle est son importance.

Ce *New look* concerne tout d'abord les chefs de l'Etat soviétique : les membres du Politburo ont plus d'autorité personnelle que du temps de Staline et leur vie est moins menacée. Leur pouvoir a augmenté et ils entendent vivre pleinement ; ils sont las de demeurer enfermés entre les murs du Kremlin, ils veulent rencontrer leurs pairs, aller au théâtre, posséder des appareils de télévision, se comporter enfin comme une véritable classe dirigeante.

Si les chefs communistes se permettent ce *New look*, ils l'accordent, par contre, beaucoup moins à la population soviétique.

Certains abus du régime ont été supprimés ; par exemple, la déification des chefs, la persécution des Juifs, l'omnipotence de la police politique ; le ton de la presse soviétique est plus mesuré ; les camps de travail forcé ont rendu à la liberté quelques-uns de leurs pensionnaires ; en revanche, aucun des éléments constitutifs de l'édifice totalitaire de l'U.R.S.S. n'a été aboli.

En politique extérieure, les maîtres de l'U.R.S.S. ont renoncé à la guerre « chaude » mais non à la « guerre froide ». Ils ont repris le thème des négociations, mais à des conditions imposées par eux. Les Occidentaux sont obligés de choisir : ou ils acceptent ces conditions, comme à Genève, ou ils les rejettent comme ils ont rejeté le plan Molotov.

En définitive, les changements survenus en U.R.S.S. depuis la mort de Staline sont de bien moindre importance que ceux qui furent décidés par Lénine à l'époque de la N.E.P. (1921) ou que les concessions accordées par Staline sur les plans intérieur et extérieur pendant la dernière guerre.

Si les actuels dirigeants des Soviets avaient supprimé les camps de concentration en U.R.S.S., il y aurait lieu de parler de transformation véri-

table dans le système soviétique. S'ils avaient toléré la moindre opposition, non pas même sur le plan politique mais seulement sur le plan intellectuel, on pourrait penser que l'emprise du totalitarisme se relâche. S'ils avaient accordé à l'Allemagne orientale des élections libres, on pourrait dire qu'ils ont adopté une attitude nouvelle sur le plan international. Il n'en est rien. Les Soviets n'ont changé ni de doctrine ni de stratégie vis-à-vis du monde libre. C'est à peine s'ils ont modifié légèrement leur tactique.

Il ne peut subsister le moindre doute sur la continuité de la politique soviétique. Deux journalistes occidentaux le confirment, et ils sont de ceux que l'on ne peut taxer d'anticommunisme systématique : Henry Shapiro et Harrison Salisbury. Tous deux ont vécu en U.R.S.S. durant et depuis le règne de Staline.

« Le stalinisme comme technique de gouvernement — écrit Shapiro — est révisé et, jusqu'à un certain point, repoussé, mais non le stalinisme en tant que doctrine. »

Et Salisbury : « Si la disparition de Staline a provoqué en U.R.S.S. la naissance d'un régime nouveau, elle n'a pas pour autant modifié les objectifs à long terme de la politique russe qui, depuis le prédécesseur de Malenkov et depuis Lénine, sont restés les mêmes. »

Pourtant, si les Soviets ont renoncé à l'agression militaire, ils n'ont pas pour autant commencé à user d'arguments économiques. Tout au long de son expansion, l'U.R.S.S. n'a jamais conquis un pouce de son territoire par le moyen de sa supériorité économique, mais toujours par une combinaison de l'action politique et de l'action militaire. Il en est encore ainsi : l'action politique s'exerce grâce aux partis communistes, aux organisations satellites et aux complicités acquises chez les neutralistes ; l'action militaire se traduit par le maintien de l'Armée rouge sur pied de guerre, par le renforcement continuel

de l'armée des satellites (comme l'a montré le *Livre Blanc britannique* en ce qui concerne le réarmement de l'Allemagne orientale) et de l'armée communiste en Chine.

Il n'y a plus, en effet, de guerre (chaude) en Corée ni en Indochine ; il n'y a plus d'armées dites impérialistes au voisinage de la frontière

chinoise ; mais la Chine rouge poursuit son réarmement. Comme le disait récemment l'*Economist* de Londres : « *Le nouveau budget, publié à la mi-juin, comporte deux tiers pour l'armement — dans un pays où le soldat est à bon marché — et un tiers pour les œuvres sociales, culturelles, éducatives, sanitaires.* »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

La coexistence pacifique et les « pays coloniaux et dépendants »

On peut penser que la coexistence pacifique signifie, pour les dirigeants soviétiques, sinon la paix, du moins une trêve en Occident. Mais cette trêve n'exclut aucunement la continuation de l'effort poursuivi contre l'Occident par les communistes en Asie et en Afrique. Elle permet au contraire de l'intensifier.

Trois manifestations officielles ont fait ressortir ces temps derniers la politique suivie dans ce domaine. L'Académie soviétique a publié un recueil d'études sur « *La lutte des impérialistes pour l'Afrique et le mouvement pour la libération nationale.* » Une conférence communiste coloniale s'est tenue en mai 1954 à Londres. Enfin, dans son organe officiel, le *Kominform* a fait connaître sa position, notamment le 9 octobre 1954 dans un article dû à la plume de Palme Dutt, vice-président du Comité exécutif du P.C. britannique.

Ce qui frappe, c'est d'abord un sens très étendu donné aux termes « pays coloniaux et dépendants ». Au lendemain de la révolution d'octobre et de la fondation de l'Internationale communiste, (*Komintern*), tous les pays asiatiques et africains y étaient compris, ce qui était assez compréhensible puisque les Occidentaux exerçaient sur la grande majorité une domination directe ou indirecte. Mais depuis la fin de la dernière guerre, les « impérialistes » se sont retirés de presque tous les pays asiatiques. Moscou n'en a pas pour autant changé de langage ni de pratique. C'est ainsi qu'à la Conférence coloniale de Londres, on a fait figurer parmi les pays coloniaux et dépendants, les Indes, le Pakistan, Ceylan, la Nouvelle Zélande, l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud, etc... Que tous ces pays aient acquis l'indépendance sous une forme ou une autre n'a entraîné aucun changement, pour le vocabulaire ou la politique de Moscou, sauf sur un point : après la première guerre mondiale, l'impérialisme britannique était l'ennemi n° 1 ; c'est maintenant l'Amérique qui tient ce rôle.

On ne considère pas à Moscou sous le même angle l'attitude communiste en Asie et en Afrique. L'Asie est plus avancée dans la voie de la révolution et la tactique qui y est appliquée diffère de celle qui est prévue pour l'Afrique.

En Asie, le mot d'ordre donné aux partis communistes est très simple : il faut suivre l'exemple de la révolution chinoise. Cette expérience chinoise a été très précisément définie par Mao Tsé Toung lui-même : un Parti communiste fort, un Front national fondé sur l'alliance avec la paysannerie et une armée communiste — voici trois conditions de base pour remporter la victoire.

« *La Révolution populaire chinoise, les succès remportés par la République populaire chinoise sous la direction du Parti communiste, ont montré la voie de la création d'un front national uni comprenant la classe ouvrière, la paysannerie, les intellectuels, la petite bourgeoisie urbaine et la bourgeoisie nationale pour assurer la victoire de la révolution démocratique, anti-féodale et anti-impérialiste et pour édifier sur cette base un nouveau type d'Etat, LA DEMOCRATIE POPULAIRE... Le mouvement de libération a atteint le niveau le plus élevé dans le Sud-Est asiatique, surtout dans l'Inde, en Indonésie, en Malaisie, au Pakistan, en Birmanie.* »

Et l'organe du *Kominform* de donner en exemple deux partis communistes asiatiques, qui suivent et appliquent avec succès cette tactique de Moscou. Le premier est le P.C. indien, dont Palme Dutt écrit : « *L'expérience de nombreux pays dans la toute dernière période après la victoire de la révolution chinoise et surtout l'expérience de l'Inde montrent la voie du développement d'un tel front démocratique national large dans lequel la classe ouvrière joue le rôle dirigeant. L'expérience montre comment dans certaines conditions, le développement de la lutte dans cette voie peut frayer le chemin à la formation de gouvernements populaires d'unité démocratique s'appuyant sur un large front démocratique pour réaliser les tâches immédiates pour la démocratie, la paix, les revendications démocratiques et sociales et aussi pour la libération nationale : LA FORMATION DE TELS GOUVERNEMENTS EST UN STADE TRANSITOIRE DANS LA VOIE DE LA LIBERATION NATIONALE COMPLETE ET DE L'ETABLISSEMENT DE LA DEMOCRATIE POPULAIRE.* »

L'autre parti communiste exemplaire est celui d'Indonésie. Son secrétaire général, D.N. Aidit a publié dans l'organe du *Kominform* du 15 octobre un article consacré aux travaux du congrès de son parti. On y lit que le rapport principal présenté s'appelait : « *La voie de l'Indonésie vers la démocratie populaire* », et à ce propos son chef écrit : « *Le congrès a acquis la conviction que la révolution agraire constitue l'essence fondamentale de la révolution démocratique populaire en Indonésie... Actuellement la révolution a son propre programme.* »

La situation en Afrique se présente sous un aspect différent : il n'y existe pas d'Etat communiste, de partis communistes implantés de longue date ni non plus de forces armées communistes comme on le constate en Asie.

A maints égards, la situation actuelle en Afrique est comparable, pour les communistes, à la situation en Asie au lendemain de la première guerre mondiale. Le mouvement de libération nationale a surgi en Asie après 1919, comme, en Afrique, on en a vu les premiers signes après 1945 ; les partis communistes y sont à l'état embryonnaire ou moins encore, comme en Asie autrefois. La plateforme pour l'action est la lutte pour la libération nationale : en Asie autrefois Jaunes contre Blancs ; en Afrique actuellement Noirs contre Blancs. La classe ouvrière est numériquement très faible ; les intellectuels jouent le rôle de fondateurs des premiers groupements communistes ; l'appel à la paysannerie constitue la base de l'action politique.

Palme Dutt écrit au sujet de l'Afrique : « *Le puissant essor de la lutte des peuples d'Afrique*

est un des événements les plus importants de la période actuelle. Par leur lutte, les peuples du continent africain montrent qu'ils ne veulent pas rester esclaves des impérialistes, qu'ils ne veulent pas être soumis à leur exploitation... » On peut lire de même dans le recueil de l'Académie soviétique : « *Les masses populaires cherchent l'issue de la situation actuelle par la voie de la lutte de libération nationale. L'histoire des pays de l'Afrique du Nord française fournit l'exemple héroïque de la lutte armée du peuple contre les envahisseurs français et pour l'indépendance: la guerre de 17 ans du peuple algérien contre les colonisateurs, l'insurrection sous le chef populaire Abd-el-Kader, suivies de nombreux actes récents des Algériens, Tunisiens et Marocains, l'insurrection héroïque des tribus de Rif au Maroc en 1925, ont secoué l'hégémonie française en Afrique du Nord.* »

Une troupe de choc du Kominform

Les dockers algériens

Le 20 juillet, le cessez le feu en Indochine était signé à Genève. Le 22, *Liberté*, l'hebdomadaire du Parti communiste algérien publiait les photographies des principaux animateurs de la lutte anti-française en Indochine. Il publiait aussi une photographie représentant une centaine de dockers posant complaisamment à côté d'un paquebot. Il s'agissait de dockers cégétistes du Port d'Alger, pris, si l'on peut dire, en pleine action de grève. Et l'hebdomadaire communiste sous le titre « *Gloire à nos dockers* » écrivait :

« *Depuis plus de cinq ans, l'abnégation et l'héroïsme des dockers algériens est entré dans la légende. Dans tous les pays du monde, leur refus est connu et glorifié. Refus d'opérer sur les bateaux d'Indochine, dont ils ont pris la décision inébranlable lors d'un Congrès de leur Union Algérienne C.G.T. au mois de juin 1949.* »

« *Inlassablement, malgré les provocations et les privations ils ont tenu leur promesse. Ils n'ont pas manipulé les engins de mort. Ils ont réclamé, tout au long des mois et des années, l'arrêt des hostilités en Indochine, une paix juste et la reconnaissance du droit des patriotes vietnamiens à la libre disposition.*

« *La victoire du 20 juillet est, pour une part appréciable la leur.* »

L'action des dockers

Il est exact que pendant cinq années, les dockers des quatre grands ports algériens ont refusé de travailler sur les bateaux allant ou venant d'Indochine. Et leur zèle pro-kominformiste ne se bornait pas au refus de manipuler « les engins de mort ». Même le vin et le tabac, destinés aux soldats, étaient englobés dans leur refus.

Quel est donc ce bataillon de choc que le Viet-Minh avait lancé sur le sol algérien, donc français ?

En additionnant les effectifs des dockers professionnels et occasionnels on arrive à peu près à la valeur d'une division.

En voici la répartition, par grand port (1).

	Professionnels	Occasionnels
Alger :	2.528	1.800
Oran :	1.679	900
Bône :	427	350

(1) Il manque les chiffres concernant Philippeville.

Effectivement depuis 1949, la C.G.T. (donc le Parti communiste algérien) a fait, en faveur de l'organisation matérielle dans ces trois ports, un effort financier absolument en disproportion avec les effectifs syndicaux — car la totalité des dockers est loin de cotiser à la C.G.T.. En 1953, il n'y a eu que 535 cartes syndicales renouvelées à Alger. Ce qui n'empêche pas la direction syndicale d'affirmer, à chaque occasion, qu'elle représente l'ensemble de la corporation.

Avec ces 500 adhérents cotisant à Alger, et payant 70 francs par mois, le syndicat des Dockers d'Alger dispose d'une voiture automobile conduite intérieure, d'une camionnette et d'une motocyclette pour les liaisons rapides. Il appointe trois permanents, dont d'ailleurs aucun n'appartient à la corporation : Guenatri, employé de transit, Oukali, contrôleur d'embauche et Pereto, ébéniste. Et cette ampleur dans les moyens se retrouve à Oran et à Bône, avec un permanent appointé pour 100 et 150 cotisants.

Tous les syndicats de dockers des différents ports d'Algérie ont constitué, depuis leur congrès de juin 1949, l'Union Algérienne des Dockers C. G. T., dirigée par Guenatri, membre du comité central du Parti communiste algérien. Les moyens mis à la disposition de cette union algérienne sont importants, puisqu'ils permettent à son bureau, groupant les délégués de tous les ports algériens de se réunir tous les trimestres, et même plus souvent si l'occasion s'en fait sentir.

Voici donc l'armée secrète qui dès 1949, se trouva mobilisée au profit du Kominform pour appuyer la lutte du Viet-Minh. A partir de cette date, le dispositif de grève immédiate fut mis au point et appliqué à chaque arrivée et départ de navires ravitaillant l'Indochine.

Une statistique portant sur 18 mois, du 1^{er} janvier 1951 au 30 juin 1952 a relevé 28 débrayages pour des motifs non professionnels. A ces débrayages s'ajoutent les arrêts du travail de 15 minutes, non comptés par la statistique et le refus d'opérer sur les cargaisons d'Indochine, que la statistique n'a pas pu décompter, car en général, les dockers refusaient de travailler sur ces bateaux, mais acceptaient tout autre travail. Durant ces seuls 18 mois, chaque docker, et pour le seul port d'Alger, a perdu 66 heures 40 minutes de tra-

vail, soit une perte de salaire de vingt millions de francs. A quoi il faut ajouter la suppression du salaire de garantie pour la journée intéressée, suivant la réglementation en vigueur, soit 40 millions de francs. C'est donc au total, une perte de 60 millions de francs de salaires qui est à porter au passif des dockers cégétistes, soit par docker 30.000 francs, le montant d'un mois de salaire.

Inaction officielle

Toute cette agitation n'empêche nullement le Gouvernement général de l'Algérie d'accorder, annuellement des subventions importantes à l'Union Algérienne des Dockers. A Alger fonctionne le Foyer des Dockers, salle de séjour et cantine populaire. Cette institution a été créée grâce aux crédits alloués par la Direction du Travail et l'Entr'Aide Française. Depuis la scission syndicale de 1948, le Gouvernement général continue de subventionner le Foyer bien qu'il sache que la direction est assurée par la C.G.T., et que les dockers non cégétistes n'y sont pas admis. Lors des élections pour le renouvellement des administrateurs des caisses de Sécurité sociale (en 1952), la domiciliation des électeurs dockers fut faite au Foyer des Dockers. Comme la presque totalité des dockers est illettrée et que la simple apposition de l'empreinte digitale suffisait pour faire la preuve de l'identité, la fraude était indéniable. Ce qui n'empêcha pas l'Administration algérienne de rejeter la demande d'annulation des élections.

A toute armée secrète, fortement organisée, il faut un service de renseignements et des intelligences chez l'ennemi. Ces intelligences chez l'ennemi, les dockers algériens les avaient. Ils avaient leurs petites entrées au Gouvernement général, à la Direction du Travail. En 1950, devant l'ampleur que prenaient les grèves de soutien en faveur du Viet-Minh, et devant la nécessité impérieuse d'assurer le ravitaillement du corps expéditionnaire d'Indochine, le ministère de la Guerre diffusa dans tous les ports métropolitains une circulaire recommandant que lors de l'embauche quotidienne des dockers, la priorité soit accordée aux équipes chargées d'opérer sur les bateaux assurant le trafic avec l'Indochine. Bien entendu, cette circulaire était applicable en Algérie. Son but était d'obliger les dockers à refuser individuellement ce travail particulier et, par la suite de lui refuser l'embauche sur tout autre poste et de lui faire perdre sa journée de travail. Il était évident que les dockers à qui les diri-

geants communistes imposaient cette gymnastique auraient réfléchi, si à chaque refus, ils avaient perdu leur journée. Malgré l'insistance du cabinet du Gouverneur général, le Directeur du Travail (qui n'est pas communiste, mais qui entretenait des relations extra-professionnelles avec les dirigeants de la C.G.T. en Algérie) refusa constamment l'application de cette circulaire et donna des instructions pour que l'embauche sur les cargaisons vers l'Indochine soit faite après la répartition des dockers sur tous les autres postes. Cette façon de procéder assurait aux récalcitrants le paiement de leur journée de travail, et favorisait les manœuvres des communistes. Cette circulaire ministérielle ne fut appliquée que lorsque la Direction du Travail changea de titulaire, c'est-à-dire en 1951.

Félicitations

Les dockers algériens n'ont pas attendu la fin de la guerre d'Indochine pour être félicités pour leur néfaste action. Il n'était pas de congrès national ou international où on ne rappelât « la lutte ardente des glorieux dockers d'Algérie ». Ces félicitations venaient de la C.G.T., de la F.S.M., de la C.G.T. polonaise, de l'Albanie. Et après les dures batailles, il y avait les permissions de détente. De 1949 à 1952, tous les ans, une dizaine de dockers algériens fut invitée à passer les vacances en démocratie populaire. C'est ainsi que les dockers algériens se firent applaudir en Russie, en Pologne, en Roumanie et en Chine.

Il était donc normal que ces troupes de choc fussent remerciées de leur dévouement à la cause soviétique. On a lu les félicitations du Parti communiste algérien. Voici celles de la C.G.T. publiées dans le *Travailleur Algérien*, organe de la C.G.T., en Algérie, le 27 juillet :

« Le Secrétariat de l'Union Générale des Syndicats d'Algérie (C.G.T.) réuni le 24 juillet 1954, exprime la grande joie des travailleurs algériens après le cessez le feu en Indochine.

« La classe ouvrière d'Algérie a, elle aussi, contribué à cette victoire, et en ce jour de fête et de paix, le secrétariat met à l'honneur nos glorieux dockers qui, depuis 1949, agissent concrètement au prix d'immenses sacrifices pour l'arrêt de la guerre au Viet-Nam et qui aujourd'hui encore affirment leur volonté d'agir avec vigilance pour imposer, le cas échéant, le respect loyal des accords de Genève. »

Lettres d'exil des partisans grecs

LES lettres dont on trouvera ci-dessous la traduction ont été écrites par des Grecs, hommes ou femmes, qui, durant la guerre civile, avaient pris le parti des communistes pour des raisons diverses, ainsi qu'on le verra. Quand les hostilités prirent fin, ils quittèrent le territoire grec, de bon ou de mauvais gré, et furent dirigés vers la Yougoslavie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie ou la Pologne. « Démobilisés », ils y ont vécu, ou tenté de vivre, la vie de la population au milieu de laquelle on comptait qu'ils s'implanteraient.

La plupart de ceux qui ont écrit ces lettres sont des gens de peu de culture. Aussi fourmillent-elles de fautes d'orthographe et de syntaxe, et la ponctuation en est presque inexistante. Nous avons jugé préférable de ne pas essayer de donner en français une équivalence à ces incorrections, sans toutefois corriger trop la gaucherie du

style. Nous nous sommes bornés à intercaler entre parenthèses dans le texte les mots nécessaires pour éclairer les passages obscurs. On comprendra que nous ayons supprimé les précisions concernant les noms et les lieux. Peut-être trouvera-t-on que certains passages auraient pu être supprimés sans rien enlever à l'intérêt documentaire de ces lettres. Nous avons pourtant préféré les reproduire aussi complètement que possible afin de ne rien leur enlever de leur caractère de documents humains.

**

Veer (?) Tchécoslovaquie
le 30 juillet 1953

Ma mère adorée et mes petits frères,

Je vous salue. J'ai reçu votre petite lettre désirée qui m'a fait un très grand plaisir parce que

je n'ai d'autre consolation que vos lettres. En matière de santé, Mimis et moi, nous nous portons bien. Apprenez, mes chers petits frères, que le 20 août, ça fera un an que Costa (son mari) est en prison. La raison ? Parce que nous nous sommes présentés, avec d'autres jeunes gens, à l'Ambassade de Grèce et nous avons demandé le renouvellement de nos passeports en vue de rentrer en Grèce. Mais les tueurs grecs qui nous ont arraché de nos maisons, ont informé les Tchèques et ceux-ci sont venus arrêter Costa et quelques autres et les ont mis en prison. Voilà un an que je n'arrête pas de courir partout pour obtenir à le voir, mais personne ne veut me dire où il est exactement. D'autre part, lui ne peut pas m'écrire. Parmi ceux qu'on a arrêtés, il y avait aussi la pauvre Voula qui n'a pas pu résister et mourut dans une semaine. Voilà un an qu'elle est morte. Si on ne m'a pas arrêtée, moi, c'est grâce à Mimis, sinon j'aurais suivi le sort de Voula.

Je ne vous ai pas écrit à ce moment-là pour ne pas vous faire de la peine. J'espérais qu'on allait le libérer et qu'il (Costa) allait m'écrire, mais malheureusement, rien de tout ça n'est arrivé. Plus tard je vous ai écrit mais je ne pouvais pas être claire et vous avez cru que je n'étais pas contente de ma vie avec Costa. Au contraire, nous étions heureux ensemble, à part notre regret de ne pas être parmi vous, jusqu'au moment où on l'a mis en prison. Mais j'espère que nous allons nous retrouver très prochainement, car la situation a l'air de s'améliorer. L'O.N.U. va se réunir le 17 du mois prochain et on parlera aussi de nous qui voulons rentrer en Grèce.

J'ai passé, mère, des moments très difficiles mais j'ai eu la chance de trouver des compatriotes de Costa, leurs femmes et mon « compère » (témoin au mariage, chez les Grecs) qui m'ont aidé matériellement. Ils nous ont beaucoup soutenu, Mimis et moi. Leurs femmes sont bonnes pour nous, comme des sœurs, et c'était une chance de les avoir dans notre malheur.

**

Kournoff (Tchécoslovaquie)
le 26 juin 1953.

Je vous demande de m'écrire pour me donner des nouvelles de votre santé parce que je suis très inquiète. En ce qui me concerne ne t'en fais pas, le sort l'a voulu comme ça. Il y a longtemps que je suis sorti de l'hôpital et je n'arrive pas à trouver du travail. J'erre dans les rues et parfois je n'ai rien à manger. Mais tout ça c'est de ma faute. Je n'ai pas voulu écouter tes conseils. Maintenant c'est trop tard.

Je vous écris ces quelques mots et vous demande, mes chers père et sœur, de me répondre. Voilà trois mois que je n'ai pas reçu une lettre de vous.

En terminant, je vous embrasse avec beaucoup de larmes.

Votre fils et frère

Salut. Je vous embrasse encore. Salutations à tous mes oncles et tantes et tous les cousins et cousines et neveux et nièces et à tous les parents et amis qui demandent de mes nouvelles.

Affectueusement,

**

Pologne, le 28 septembre 1953.

Ma très chère Sophie et mes chers enfants,
Bonjour,

J'ai reçu votre douce lettre du 1^{er} septembre et c'est avec une grande joie que j'ai lu ce que tu m'écrivais avec tant de détails. Et tout d'abord,

j'étais content d'apprendre que vous vous portez bien ; moi aussi, de mon côté, je suis en bonne santé.

Tu m'écrivais, Sophie, que notre fille a grandi et qu'elle a besoin de dot. Je n'en doute pas. Fais, donc, ce que tu peux pour elle. Tu me dis que plusieurs ont réussi à rentrer en Grèce, mais on voit bien que « tu es en dehors de la danse ». Quel aveugle ne voudrait pas voir ? Moi aussi, si je pouvais et s'il m'était facile je me trouverais maintenant là-bas et non ici, en Pologne, mais malheureusement, ce n'est pas possible.

Tu me dis aussi que plusieurs ont écrit qu'ils sont contents ici. Moi, aussi, sans aucun doute, si j'étais jeune, encore, comme eux, j'aurais raconté de pareilles balivernes. Mais ma conscience m'oblige de dire le contraire et d'avouer la vérité. Et à propos, ceux qui prétendent qu'il est possible d'envoyer de l'argent en Grèce, c'est des dollars ou des livres sterling qu'ils envoient... ?

Ah ! la Grèce ! elle est irremplaçable. « Le menteur et le voleur se réjouissent la première année. Après, personne ne leur adresse la parole ». C'est pareil pour ceux d'ici qui racontent ce qu'ils veulent. Mais quand ils vont rentrer en Grèce comment vont-ils se justifier ?

Ma vie est très dure. Non seulement la mienne, mais celle des autres aussi. C'est notre sort à nous autres Grecs.

Tu me demandes des nouvelles des enfants, chose que tu ne devrais pas faire. Tu devais avoir deviné que s'ils n'ont pas écrit, c'est qu'ils ont été tués.

Voilà tout ce que j'avais à t'écrire. En terminant j'embrasse la famille. Mes respects à tous nos parents. J'attends une réponse rapide.

Ton mari,
Costas

**

Lettre de femme incorporée volontairement avec son mari — qui fut même « chef de bande » — dans les rangs des partisans. Cette lettre est adressée au Président de la Communauté de son village.

10 juin 1953

Monsieur le Président,

Je vous adresse ma première lettre et j'espère qu'elle vous trouvera en pleine santé.

Je m'appelle habitant de Mon mari s'appelle Actuellement, je me trouve en Pologne, à localité de avec 150 autres Grecs et nous travaillons dans une usine de pull-overs. Nos conditions de vie sont mauvaises à tous les points de vue. Notre salaire journalier est de 10 drachmes, c'est-à-dire le prix d'un kilo de pain, ce qui fait que même le pain nous ne l'avons pas en quantité suffisante. Nos vêtements tombent en haillons. Et si on ne travaille pas, on est accusé de faire le jeu des Américains. D'autre part, notre salaire est taxé de 2 % par notre communauté, de 2 % encore par le parti communiste et de 2 % par la Caisse de Solidarité, etc., et finalement il ne nous reste rien. Nous mangeons deux fois par semaine des pommes de terre et les autres jours des légumes.

On a enlevé nos enfants et on les a mis dans des camps spéciaux pour nous empêcher de communiquer avec eux. Et là, on les instruit et on les exploite. Quand une jeune fille atteint l'âge de 15 ans, elle est immédiatement enlevée et épousée par un Capitaine (Chef de bande de Partisans grecs) souvent de 40 ans. Voilà quelle est la conduite des capitaines grecs. D'autre part, tous les hommes mariés en Grèce se sont remariés ici. Mon mari, à part moi, a deux maîtresses.

C'est ce qu'on appelle les droits de la femme et les libertés des communistes.

Tout le monde est dans un état déplorable. Les 90 % sont tuberculeux et meurent tous les jours. Sont morts Tous les invalides sont chargés de travaux lourds. On leur dit : Si vous ne travaillez pas, vous mourrez, et on refuse de les aider.

Après le travail on nous réunit et pendant 3 heures on nous enseigne à renier notre religion.

Le chef polonais et tous les contremaitres de l'usine amènent dans leurs chambres des jeunes filles grecques et les exploitent. Celles qui refusent d'y aller sont privées de travail. Nos capitaines aussi agissent de la sorte.

Je vous adresse cette lettre pour vous demander de nous aider, autant que vous pouvez, vous et les Nations libres. Qu'elle soit publiée dans tous les journaux et lue dans toutes les stations de radio.

Je termine en vous transmettant les salutations de toutes les femmes grecques de

(signature).

Je vous demande de publier cette lettre telle quelle avec mon nom.

**

Zgorzelest (?)

Pologne, le 16 décembre 1953.

.....

J'étais très content, mon cher frère, de recevoir de toi des nouvelles de ta famille parce que ma pauvre femme est seule maintenant et elle a toute la charge de la maison. Je suis très inquiet et je me fais beaucoup de souci, mais je ne trouve pas de solution. Ici, mon vieux, nous sommes très mal tombés et Dieu seul sait où ça va nous mener cette histoire. Je sais par où j'ai passé mais j'ignore par où je passerai encore. On souffrira ici ce qu'a souffert Job de l'Histoire Sainte.

En somme, nos malheurs sont indescriptibles. Que Dieu ait pitié de nous et nous délivre.

Frère, honore le sol paternel parce que chaque parcelle que tu creuses là-bas est de l'or. Ton champ s'il ne donne rien, pas même de l'origan, il est quand même utile. Tu saisis ce que je veux dire...

Ma femme m'a écrit qu'elle se débrouille. Je te demande, frère, de la conseiller et de lui donner du courage.

Revoir la Grèce est pour moi un beau rêve et nous sommes ici quelques-uns à ne pas nous laisser fléchir. Pourtant, on nous empêche de parler de patrie ou de famille. Ce qui est malheureux c'est que tout le monde n'est pas uni.

Georgitsa m'a écrit qu'elle a fait des démarches en ma faveur à Athènes

Je connais, mon cher frère, tes difficultés et je ne te demande qu'une toute petite chose : écris-moi aussi souvent que possible. C'est le seul espoir, la seule consolation qui me reste. Ah ! si j'étais parmi vous ! J'accepterai même de ne manger qu'une seule fois par jour. Pense que vous là-bas si vous avez des embêtements un jour, le lendemain il vous arrive d'être contents. Tandis que nous ici nous vivons dans un véritable enfer. Je t'ai déjà souvent écrit combien j'étais malheureux.

Le Commandant m'a écrit, ma chère Georgitsa, que vous avez réglé à Athènes ce que je vous avais écrit. Vous avez bien fait, naturellement, et tu devrais déclarer, à tous, que je suis sur le point de rentrer. Malheureusement, ici, on ne prend pas en considération ces choses-là.

Tout le monde ici n'est pas uni. Il y a des Grecs qui obéissent aux Polonais. Nous voulons crier que nous voulons rentrer dans notre pays,

auprès de nos enfants mais il y a des criminels qui nous empêchent de le faire. Vous avez compris ce qui se passe ?

Il n'y a qu'une chose, Georgitsa, qui pourrait nous sauver. Les Grandes Puissances devraient s'entendre pour permettre à une Commission Internationale ou à la Croix-Rouge de venir ici et nous interroger séparément si nous voulons rentrer en Grèce ou rester ici. Chose que les Démocraties populaires ne font pas actuellement en nous retenant ici de force.

Il n'y a que ça qui peut nous sauver de leurs griffes, sinon malheur à nous. Il y a parmi nous des vieillards, hommes et femmes, de 75 à 80 ans qui meurent.

Maintenant, je n'espère plus qu'à Dieu. On verra encore peut-être pire, ma chère femme, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?

Eftthymios VLAHAKIS

**

Kotsika le 15 septembre 1953.

Mon cousin inoubliable, Bonjour,

Je viens, d'abord, demander comment va la santé. Moi, je me porte bien pour le moment. Je t'ai écrit plusieurs lettres mais je n'ai encore rien reçu, ni de toi, ni des miens et je m'inquiète. Donne-moi des nouvelles et écris-moi s'il y a quelque chose qui peut nous donner de l'espoir. Ecris-moi, même des mensonges, pour m'aider à passer ces mauvais jours dans ce maudit pays où nous avons été amenés par des bandits et des voleurs.

Mon cher petit cousin, on nous a trompés. Vous, au moins, vous l'avez bien échappé. On n'a enlevé que moi. Ici, nous souffrons ce que le Christ a souffert. Je n'ai que des pensées noires et maintenant je ne peux que vivre parce que je ne peux pas travailler tous les jours. Je ne suis plus jeune, tu comprends. Si on ne va pas au travail, le lendemain on est sûr de ne pas manger. Et personne ne me donnera à manger.

Je pense aussi à vous et parfois je crois que ma tête va éclater. Vous, non plus, vous ne m'écrivez pas pour me faire oublier mon malheur.

Voilà mes nouvelles, cousin.

Salue la belle-sœur et toute la belle famille. Envoie-moi une photo si c'est possible parce que je vous ai oublié. Moi, aussi, le pauvre, j'essaie d'économiser un peu d'argent pour me faire faire des photos et vous les envoyer. Mais ce que je gagne suffit à peine pour manger et mal.

Mon petit cousin, Christo, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous réunisse. Ecris-moi comment vont les récoltes.

Je vous embrasse avec des larmes dans les yeux.

Dimitrios KATSIOTIS.

**

Cher et inoubliable Margaritis, Bonjour,

Je m'empresse par la présente de vous donner des nouvelles de ma santé qui n'est pas bonne. Depuis longtemps je pensais à votre inoubliable personne et je voulais vous écrire quelques lignes pour vous apprendre notre misérable vie. Je regrette de vous faire de la peine mais c'est nous malheureusement qui avons payé pour les autres. Je n'arrête pas de penser à tout ça et ma tête travaille comme une machine, une machine qui n'arrête pas de tourner et c'est comme cela que j'ai trouvé la vraie, la grecque et chrétienne voie. Malheureusement, je me trouve de dizaines de centaines de kilomètres loin de la mère-Patrie.

Pensons aux paroles du Christ qui a dit que tout pécheur repentant sera reçu au Royaume des Cieux. Ainsi moi je regrette pour toutes les atro-

cités qui ont été commises aux dépens de la Mère-Patrie.

La patrie compatissante et effectueuse qu'elle se réjouisse de recevoir ses enfants prodigues et errants. Je souhaite que la présente soit bien accueillie par votre personne. Je vous prie de transmettre mes cordiales salutations à toute votre famille.

J'attends une réponse rapide.

Respectueusement

Dimitrios KATSIOTIS

**

Roumanie, le 16 novembre 1953.

Mon cher mari, Jean,

Je vous embrasse tous. J'embrasse la main droite de notre Père et nos enfants aussi, très tendrement. Jusqu'à maintenant, disons que tout va bien. Prends soin de ta santé autant que tu peux. Tu es le protecteur de nos enfants. Apprends que les gens partent d'ici pour d'autres villes de Roumanie. Le premier groupe est parti le 12 du mois. Un autre, le 17 et ainsi tout le monde partira en 5 ou 6 groupes. Nous, nous partirons les derniers, qui sait pour quelle destination. Le 10 décembre il n'y aura plus personne.

Vous nous écrivez que nous nous rencontrons peut-être un jour. Hélas ! L'hiver approche pour notre malheur. Mais ne vous en faites pas pour nous. Pour le moment nous sommes tous ensemble. Ceux qui partent maintenant sont les ouvriers avec leurs enfants et leurs vieux parents. Les vieux retraités et les inaptes partiront à la fin.

Je ne sais pas si notre enfant est arrivé. Pour l'autre, il faut que tu t'en occupes. Il doit bien se couvrir pour ne pas attraper froid. Quand tu le vois, dis-lui de faire attention aux voitures dans la rue. Tu conseilleras aussi les enfants de prendre soin de leur père qui ne doit plus tenir sur ses pieds. La jeune fille, aussi, ne l'envoie pas faire des courses seule, mais fais-la toujours accompagner par les enfants. Nous devons préserver l'honneur de famille, Jean. Quand nous étions ensemble, personne ne s'était trouvé pour empêcher ce qui s'est passé.

Je me suis sacrifiée pour ces gosses et voilà que maintenant j'en suis réduite à traîner dans les rues de Roumanie. Dieu seul sait si nous nous retrouverons un jour. Si tu ne reçois pas de lettre, ne m'écris pas. Je t'écrirai de là où nous irons.

Nous nous sommes vraiment vendus pour peu de chose. Si je le savais je serais venue vers toi. Je sais que tu as maintenant une lourde charge. C'est la raison aussi pour laquelle je ne t'avais pas écrit jusqu'à présent dans quelle situation je me trouvais.

Si je disparaissais en Roumanie, je laisserai au moins mes cinq enfants pour continuer mon nom. Ne te chagrine pas de n'avoir pas su, par notre bêtise, protéger nos enfants. Heureusement, ma mère est ici avec moi. C'est tout pour aujourd'hui. Attends une autre lettre pour nous répondre.

Ta femme,
Marie.

**

Prague, 17 novembre 1953

Mes chers oncle et tante,

J'ai reçu votre lettre du 26 octobre à laquelle je réponds immédiatement de manière à ne pas laisser un vide dans notre correspondance et vous donner des inquiétudes comme la dernière fois. Je vous donne ma parole que prochainement je serai plus assidu dans ma correspondan-

ce, la seule d'ailleurs que j'entretiens avec les personnes qui me sont les plus chères au monde. Vous m'avez écrit que l'état de ma santé vous a donné du souci. Malheureusement, même aujourd'hui je n'ai rien d'agréable à vous écrire à ce sujet puisqu'au lieu de s'améliorer il a empiré. Je ne veux pas vous décevoir mais je ne me sens pas bien. Je ne cours pas un grave danger, mais je dois faire attention car, comme je vous l'avais écrit l'espoir d'un pneumo-thorax a dû être abandonné. Depuis mon retour du sanatorium, je reste continuellement à la maison étendu, mais il est question d'aller très prochainement dans un autre sana. Après la Noël, peut-être. Espérons que je guérirai, sinon, tant pis ! Je n'ai jamais été aussi énervé que maintenant. S'il y avait au moins près de moi des hommes capables de me comprendre et de m'offrir leur secours moral, il en serait peut-être autrement, mais malheureusement, ma vie est un martyr. Je m'explique :

1) Zisis (l'auteur de cette lettre) a servi de machine productrice à certains « grands seigneurs » ici. Ils ont profité de ma bonté et de ma spontanéité tant qu'ils ont pu et comme toute récompense, ils m'ont laissé tomber dès que j'ai été obligé de m'arrêter à cause de ma maladie. Comme font les bergers quand les moutons deviennent stériles. Ils les égorgent et les vendent à n'importe quel prix. J'ai toujours été spontané et libéral, ce qui m'a beaucoup nui. Je permettais à ces messieurs de disposer de moi comme ils le jugeaient bon. Mais à cette époque mon sens critique n'était pas développé, j'étais un enfant avec des ambitions et des rêves pour l'avenir. Ainsi, je me laissais guider par mes « tuteurs ». J'ai dû acquérir de l'expérience pour apprendre à juger. J'ai été élevé chrétiennement selon des principes d'honnêteté et de moralité et d'aucune façon je ne pouvais mettre un frein à la liberté de ma parole ou des œillères. Autrefois, on disait que j'avais un jugement sain, mais maintenant... Autrefois chacun de mes mots était répété et cité en exemple. Mais ensuite, je me suis trouvé devant un grave problème que je devais résoudre : le monde est partagé en deux systèmes sociaux. Chaque partie revendique le globe et veut lui imposer son régime. Laquelle des deux est basée sur le principe du Christianisme ou de l'Humanisme : « Aimez-vous les uns les autres » ? A ma grande déception, j'ai vu que ce principe humanitaire n'était nullement appliqué dans la partie pour laquelle j'avais tout sacrifié : ma santé et ma vie. Il n'était pas question de l'autre partie puisque j'étais le défenseur de la première. Maintenant, vous me comprenez. Voilà les faits :

2) Yougoslavie 1949. — Quand la Yougoslavie transforma son régime, tandis que mes « Maîtres », pour sauver leur peau, se taisaient, moi qui n'ai jamais été communiste mais simple sympathisant, je m'y suis opposé pour défendre les intérêts de l'Internationale (Bureau de renseignements). On m'a arrêté et emprisonné comme défenseur et propagandiste jusqu'au jour où j'ai craché du sang. Ils ont été obligés de me libérer pour que je ne meure pas en prison. A moitié mort, j'ai pris le chemin de l'exil. A la frontière, un représentant du ministère de la Santé de Voïvodine, m'a demandé de rester pour être utilisé où je voudrais, mais moi j'ai rejeté sa proposition.

En Yougoslavie, j'ai aimé une jeune fille d'origine hongroise qui était gynécologue. Elle était aussi intelligente que belle, avec de bons principes. Fille unique, elle possédait deux maisons, des terres à perte de vue, des vignobles, une clinique, une voiture privée et soixante douze millions de dinars déposés aux banques de Belgrade et Pétrograd. Nous nous sommes aimés en 1946, elle a

tout sacrifié pour moi; sans elle, je serais mort. Je lui dois aussi beaucoup pour mon instruction. Je vivais comme un seigneur. Dieu m'a guidé vers elle. Je l'ai aimée avec tout l'amour dont j'étais capable et elle, pareillement. Nous avons décidé de nous marier à la Noël de 1948, mais à cause de ma maladie notre union fut renvoyée à un an plus tard.

Un parti aussi enviable était évidemment très convoité, mais elle m'a préféré à d'autres jeunes gens, de son rang social qui ne manquaient ni de qualités, ni de culture, ni de fortune. Ceci, bien entendu, m'avait beaucoup surpris. J'ai voulu connaître la raison de sa préférence et elle m'a répondu ceci : « Je ne t'échangerais contre personne parce que tu es le plus riche d'esprit et de cœur. Tu es un être sentimental, délicat et doué. Tes yeux sont le miroir de ton âme qui est celle que je cherchais. Tu n'es pas pauvre comme tu le prétends car dès aujourd'hui tu es le maître de ma fortune, tu es mon maître ».

Ses parents qui la poussaient depuis longtemps à se marier, furent étonnés quand elle leur annonça qu'elle avait trouvé l'homme qu'elle désirait. Ils refusèrent de donner leur consentement à ce mariage avec un jeune homme pauvre dont la future profession de médecin ne lui permettrait pas d'offrir le train de vie qui convenait à une jeune fille de son rang. Mais quand ils firent ma connaissance, je les conquies avec ma dignité et mon éducation. Non seulement ils acceptèrent notre union mais ils demandèrent que le mariage ait lieu le plus tôt possible de peur que je change d'avis. Ainsi je suis devenu de facto membre de la famille. Je spécifie qu'ils descendaient d'une vieille famille de barons hongrois, les Taznidssy. J'étais heureux non pas de devenir riche mais parce que j'aimais. Quand j'ai rechuté, j'ai eu besoin de 100 grammes de streptomycine, mais ce médicament était rare là-bas et se vendait très cher : 1.000 dinars le gramme. J'ai été sauvé par eux qui m'ont donné l'argent nécessaire pour l'acheter. Dès le lendemain, j'ai commencé le traitement. Inutile de vous dire que pendant un mois je me portais plutôt bien et ceci grâce à leur aide. Je pourrais ainsi vous citer plusieurs autres exemples de la bonté de cette jeune fille. Pour vous décrire la beauté de son visage et de son âme il me faudrait être poète et pour décrire ses richesses, je devrais être l'Harpagon de Molière. Mais écoutez la suite et vous verrez comment j'ai transformé mon bonheur en tragédie.

30 septembre 1949. — Aux frontières de Yougoslavie. Je pars. Elle m'attend à la gare dans sa voiture, pour me conduire chez elle. Moi je ne peux pas trahir mes idées et je sacrifie mes intérêts à ceux du communisme. Je croyais faire mon devoir, je pensais que mon attitude était héroïque parce que j'étais un sincère idéologue. J'ai refusé alors de rester, trahissant mon amour et détruisant mon bonheur. J'essayais de paraître indifférent, mais mon cœur bondissait dans ma poitrine. La jeune fille pleurait, criait, me suppliait tandis que le train démarrait. Mon Dieu, pardonne-moi ! J'ai péché en trahissant l'amour de cette jeune fille. Mon Dieu, pardonne-moi, maintenant j'ai un enfant et il ne m'est pas permis d'avoir de tels regrets. Mais comme je l'ai déjà dit, je croyais alors faire mon devoir ! Quelle naïveté ! Quatre ans se sont écoulés et cette jeune fille m'attend toujours. Elle m'écrit chaque semaine. Anna connaît ma douleur et me comprend. Mais moi, je n'ai pas le courage de lui répondre que je suis marié et père d'un enfant. Cela la tuerait. Elle a essayé de venir, sans succès. Elle m'a déjà pardonné parce qu'elle m'aime sans savoir que je me suis repenti de l'avoir quittée. Ses parents m'écrivent pour me demander si je suis en bonne santé et si j'ai besoin de quel-

que chose. Anna sait que j'en aime une autre et que cela ne m'empêche pas d'avoir de l'estime pour elle, ma femme, la mère de mon enfant. Je lui dois la vie. Sans elle je me serais suicidé.

3) Donc, comme vous voyez, j'ai sacrifié mon amour pour « eux ». Au début de 1950, j'avais déjà un regret caché pour ma déchéance. Il me restait un précieux cadeau de fiançailles. C'était une bague d'or sertie de 9 petits diamants, d'une valeur de 36 livres d'or anglaises qui représentait toute ma fortune. Je l'avais mise de côté pour la donner plus tard à Paul en lui racontant mon histoire afin qu'il ne tombe pas dans les mêmes erreurs que moi. La tragédie a commencé quand je me suis trouvé sans une seule cigarette, sans une enveloppe et dans l'impossibilité de réparer mes lunettes cassées sans lesquelles je ne pouvais voir, tandis que mes « maîtres » se promenaient dans des voitures, ayant raflé le fruit du travail des autres. C'est alors que je me suis aperçu à quel point je m'étais trompé, mais il était trop tard pour avoir des regrets. D'ailleurs il ne m'était pas possible de parler. Ainsi, quand j'ai décidé de transformer ma vie, je me suis trouvé impuissant devant les événements. A la Noël de 1948, jour que nous avions fixé pour notre mariage, j'ai perdu le courage de vivre et j'ai décidé de me suicider. J'ai pris 50 comprimés d'Eodéine phosphorice à 0,05 qui devaient être suffisants pour me faire oublier l'enfer de la vie, mais je n'ai pas pu mettre mon plan en exécution. Anna est entrée dans ma chambre pour m'inviter à participer à la fête autour de l'arbre de Noël. Je ne me rappelle pas ce qui s'est passé ensuite, Dieu me l'avait envoyée pour me sauver de la mort. Plus tard, Paul est né, ce qui m'a permis de retrouver un peu mon calme.

4) J'ai commencé à voir clair et je me suis rendu compte que mes « maîtres » me rejetaient et que je devenais l'objet de nombreuses attaques. Si j'essayais d'énumérer les crasses qu'on m'a faites, je ne m'arrêtera pas d'écrire pendant longtemps. Il suffit de vous dire qu'ils ont essayé de me laisser mourir de misère. Malade, je devais travailler. Ces Messieurs, responsables de ma santé, ont cessé de m'aider quand ils se sont aperçus que je ne croyais plus à leurs théories et que je les jugeais d'après leurs actes. S'il n'y avait pas des naïfs comme moi, ils n'auraient jamais pu obtenir ni gloire, ni grades, ni richesses, ils auraient continué à garder les moutons sur les montagnes de notre pays, parce qu'ils sont incultes et ne peuvent tromper que les crédules comme moi. Depuis longtemps je me demandais si je devais rompre avec eux. J'ai beaucoup réfléchi de peur de me tromper. J'ai demandé qu'on respecte mes droits, mais peut-on demander ceci à des gens qui ne font aucun cas de la vie, de l'honneur et de la dignité d'autrui ? Malgré tout, j'ai réfléchi et me suis demandé si je ne m'éloignais pas de la bonne voie, si ce n'était pas l'amertume de mon amour brisé, des richesses perdues qui me poussaient à agir ainsi. Etais-je un individualiste qui ne pouvait pas voir les événements avec objectivité ? Mon niveau idéologique et politique était-il bas ? Etais-je entraîné par ambition et l'égoïsme ? Et employant le vocabulaire communiste, je me demandais : suis-je un chauviniste, sectariste, trotskiste, opportuniste, réformiste, révisionniste, boukhariniste, arriviste, gauliste, yankee, fasciste, monarchiste ou monarcho-fasciste, vaticaniste, papagiste ou titiste ? Ou bien un élément immoral et dégénéré ? J'ai cherché dans tout le vocabulaire communiste le qualificatif qui me conviendrait le mieux, mais je n'ai rien trouvé. Non, je n'étais rien de tout cela. J'étais un Grec honnête, patriote, avec des principes moraux et des idées progressistes pour le bien-être du peuple grec. Je

n'étais pas un porteur de malheur à mes semblables. Voilà ce que j'étais et c'était la raison pour laquelle je ne plaisais pas à mes « tuteurs ». Ainsi, en 1950, j'ai rompu tout rapport avec eux. Je sais que s'ils lisaient cette lettre, ce serait ma fin, je sais qu'en écrivant tout cela, je signe ma condamnation. Mais qu'importe. Je serais heureux si cette lettre arrivait jusqu'à vous. Je devais vous l'écrire pour que vous sachiez que votre fils et neveu est honnête et mourra honnêtement. Personne n'a le droit de me forcer à mentir et je ne suis pas de ceux qui feraient des bassesses pour sauver leur peau. Je n'ai pas peur des communistes car eux, m'ont fait du tort, mais moi j'ai tout donné pour le triomphe de mes idées. Enfin, après tant d'années, je vous ouvre mon cœur, c'est dangereux, bien sûr, mais je ne tiens plus à la vie, je vous le jure. Si vous aviez vu et souffert ce que j'ai souffert et souffre encore, vous auriez parlé ainsi. *Je prie Dieu que cette lettre vous parvienne.* Mon petit Costa, tâche de me ressembler pour le reste, mais ne prends jamais la voie que j'ai suivie ni aucune autre du même genre car alors tu seras malheureux. Ecoute, mon enfant, ce que je vais te dire : je voudrais que tu sois toujours honnête, si honnête que ton honnêteté brille comme le soleil, c'est ce que je te demande. Et encore autre chose. Je ferai l'impossible pour t'envoyer un poste de radio, tu peux considérer cela comme une chose faite. Je te donne ma parole. Dès le mois prochain, je ferai des économies sanglantes pour te l'acheter. Si je n'étais pas malade, si je travaillais, tu l'aurais déjà eu. Mais tu l'auras quand même avec un petit retard. Anna te l'achètera parce qu'elle voudrait que tu demandes des chansons pour moi à l'émission « le disque de l'auditeur » transmise sur ondes courtes. Je termine en te priant de patienter un peu. Nous t'embrassons.

Zissis-Anna-Paul.

Mes chers oncle et tante,

Je vous ai fatigués et je vous demande de m'excuser. Demain, je vais mettre cette lettre à la poste, Je l'ai commencée à une heure du matin et j'ai écrit en pleurant jusqu'au jour. Je vous supplie de ne pas vous inquiéter pour moi. J'ai

foi en Dieu et vous verrez que là où la Science ne peut m'aider, Dieu peut le faire. Si ces hommes n'avaient pas ruiné ma santé, j'aurais peut-être pu leur pardonner. Maintenant c'est impossible, je préfère me tuer plutôt que d'échanger un mot avec eux. Anna vous baise la main. C'est une brave fille qui vous aime beaucoup. Elle me demande souvent de lui parler de vous. Paul parle bien maintenant, il dit tout. Le 4 novembre, il a eu deux ans. Je ne pourrai pas vous envoyer une photo de nous tous car il ne m'est pas possible d'aller chez le photographe avec 38° de fièvre. Nous vous envoyons quelques petites photos pour le moment. Quand la température tombera, nous nous ferons photographier tous ensemble pour vous. Ne vous en faites pas pour moi. Vous verrez que je guérirai. Demain j'enverrai Anna au Consulat pour s'occuper de la procuration. Quand vous écrirez à la grand-mère, dites-lui bien des choses respectueuses de ma part. Nous embrassons aussi le petit Dimifri. Dites au petit Costa que nous allons lui envoyer la radio le plus tôt possible, le seul obstacle pour le moment est le fait que je ne peux pas travailler. Toutefois, je tâcherai de l'acheter rapidement pourvu que la fièvre qui me ronge depuis 15 jours, tombe. J'ai du liquide dans le poumon droit. Ecrivez-moi vite, je vous prie. Mes chers parents, si cela vous est possible — je répète : si — envoyez-moi quelque chose à lire car je n'ai plus rien et je m'ennuie toute la journée dans mon lit. Si vous ne pouvez pas, ne vous en faites pas. Je sais que la vie est difficile et ne m'en voulez pas si je vous oblige à cette petite dépense. Depuis longtemps, je désire vous aider, mais il y a toujours des obstacles. Ici la monnaie a perdu 5 fois sa valeur d'achat, ainsi j'ai été ruiné comme tous ceux qui avaient un peu d'argent. Nous n'avons pas pu faire des réserves de vêtements et de nourriture pour cet hiver et comme si cela ne suffisait pas, je suis tombé malade. Mes chers parents, en terminant je vous prie de m'écrire vite car je serai dans l'angoisse tant que cette lettre ne vous sera pas parvenue. Ecrivez-moi vite et ne m'envoyez pas revues que si cela ne vous prive pas. En vous demandant pardon de vous avoir fatigués, je termine affectueusement et respectueusement.

Vos enfants Zissis-Anna-Paul.

Les communistes suisses au temps du pacte germano-soviétique

LA signature du pacte germano-soviétique en août 1939 offre un exemple admirable de l'étroite dépendance des communistes du monde entier à l'égard de la politique soviétique. Déjà, dans plusieurs numéros antérieurs du *B.E.I.P.I.* (1), nous avons analysé l'attitude des communistes au temps du pacte. Cette fois, ce sont les communistes suisses qui retiendront notre attention.

Le 5 juillet 1940, les journaux *Le Travail* et *Droit du Peuple*, organes de la *Fédération socialiste suisse* fondée en décembre 1939 sous la direction du communiste Léon Nicole, étaient interdits par le Conseil fédéral. Le Conseil avait agi de même quelques mois auparavant à l'égard du journal de langue allemande *Freiheit*, organe

officiel du parti communiste suisse. Dès lors, surgirent de toute part des bulletins clandestins, des feuilles volantes et des pamphlets émanant du parti communiste. Citons, parmi les principales publications, le *Bulletin socialiste*, *l'Étincelle*, la *Défense ouvrière*, le *Travail* qui parurent à intervalles réguliers, et toute une série de brochures dont, notamment, les *Luttes politiques à Genève*.

A la fin de l'année 1940, le 26 novembre, le Parti communiste suisse était officiellement dissous par une décision du Conseil fédéral. Peu après, c'était le tour de la Jeunesse socialiste suisse, colonisée par les communistes et exclue peu avant du Parti socialiste suisse.

Le pacte germano-soviétique est du 23 août 1939. Le 24 août, Léon Nicole signalait les lignes suivantes dans un article du *Travail* :

« La nouvelle d'un accord politique possible entre la Russie soviétique et l'Allemagne provisoirement hitlérienne est la grosse surprise de la semaine. Elle rappelle fort opportunément à ceux

(1) Voir notamment nos numéros 86 pour la Suède, 89 pour le Danemark, 92 pour la Norvège, 111 pour l'Italie, 114 pour la Chine ainsi que le supplément au numéro 111 pour la Yougoslavie.

qui l'ignorent encore — et ils sont nombreux chez nous — que l'idéologie est une affaire, et que les rapports politiques et diplomatiques entre les nations en sont une autre. »

Le pacte conclu, *Le Travail* parla de l'Allemagne en termes très mesurés — et Radio-Stuttgart, rendant la politesse, cita maintes fois ses articles.

Quand on sait que la presse communiste suisse, comme celle des communistes du monde entier, était d'une extrême violence à l'égard de l'Allemagne avant août 1939, un texte comme le suivant, datant du 28 août 1939, prend un sens particulier :

« L'Allemagne, nous l'avons dit l'autre jour, est le pays des transformations rapides et dramatiques depuis la guerre. Nous avons assisté à des changements de front qui ont donné chaque fois un visage nouveau à l'empire germanique. L'Allemagne, au surplus, a rompu sur bien des secteurs avec le régime capitaliste. Son peuple est plus près, infiniment, du peuple soviétique que des banquiers de Londres et de Paris. » (*Le Travail*, 28 août 1939).

Au début de septembre 1939, la guerre éclate entre l'Allemagne et les Alliés. Léon Nicole croit se faire l'interprète fidèle de la politique soviétique en écrivant :

« La Russie a donc décidé de demeurer neutre dans un conflit mettant aux prises deux capitalismes, celui de Londres d'une part, et de Berlin de l'autre, et deux fascismes, celui de Berlin d'un côté et de Varsovie de l'autre... Du côté soviétique, on estime que le régime auquel est soumise si malheureusement l'Allemagne du Troisième Reich est une question d'ordre intérieur regardant avant tout les Allemands eux-mêmes. »

Trois semaines plus tard, après le partage de la Pologne, *Le Travail* ne parle plus que des puissances capitalistes dont il oppose le régime à celui de l'ordre nouveau : ses sympathies vont à ce dernier et il affirme que le régime nazi est en voie de transformation :

« Rudolf Hess... a prononcé hier soir un important discours... devant des représentants de la presse mondiale. Il a déclaré notamment que le peuple préférera le régime soviétique à la soumission au grand capitalisme anglais et français. Nous rappelons que dans les formations de milices nazies, on travaille fort et ferme à la préparation des esprits dans le sens indiqué par Rudolf Hess. » (*Le Travail*, 28 septembre 1939).

En octobre 1939, *Le Travail* tombe à bras raccourcis sur la France et l'Angleterre, qui n'ont pas voulu accepter la paix de compromis que l'Allemagne leur offrait au lendemain de la campagne de Pologne. Là encore, *Le Travail* croit traduire presque mot à mot la pensée des dirigeants soviétiques :

« Nous assistons à une guerre de régimes. Les gouvernants anglais croient pouvoir provoquer la chute du gouvernement hitlérien en déclarant la guerre à l'Allemagne. Les Soviétiques, eux, pensent mieux travailler en obligeant Hitler à signer avec eux un pacte de non-agression, et à renoncer à tous ses projets de conquêtes à l'Est. » (*Le Travail*, 2 octobre 1939).

Singulière façon de rapporter les faits ! N'est-ce pas plutôt la signature du pacte qui permit à Hitler de mettre à exécution ses projets de conquête à l'Est, en Pologne ?

Les vues du *Travail* sur les meilleurs moyens de ramener la paix en Europe étaient d'autre part remarquables par leur « originalité » :

« L'axe Rome-Berlin, opposé à Londres-Paris, nous a valu finalement la guerre. L'entente Paris-Berlin-Moscou ramènera la paix et rendra l'Europe habitable. » (*Le Travail*, 3 janvier 1940).

Autrement dit, à l'époque, la France devait rompre son alliance avec la Grande-Bretagne et s'unir à l'Allemagne de Hitler ! Curieuse politique — qui était également préconisée par le P.C.F.

En janvier 1940, *Le Travail* jugea utile d'expliquer une nouvelle fois les raisons du pacte germano-soviétique, dégageant du même coup l'Allemagne de toute responsabilité :

« C'est donc bien dans la ligne politique tracée par Lénine que le gouvernement soviétique a su se maintenir, en tournant le dos aux manœuvres par trop subtiles de l'impérialisme anglais, et en acceptant au mois d'août les propositions de rapprochement qui lui étaient soumises par l'Allemagne, sortie vaincue, humiliée et diminuée dans ses possibilités économiques et sociales par la signature du traité de Versailles... Nous disons ces choses pour préciser que le rapprochement germano-soviétique ne fut ni le fait d'un hasard ni celui d'un caprice, mais bien la conséquence d'un développement historique qui amènera le peuple français dans le même alignement le jour où les masses travailleuses françaises pourront de nouveau faire valoir leur volonté dans la conduite des affaires de leur pays. C'est ainsi, et ainsi seulement, que l'Europe retrouvera des possibilités de vie heureuse dans un monde enfin apaisé. » (Léon Nicole, *Le Travail*, 9 janvier 1940).

Les débuts des mouvements de résistance en France, et notamment le discours du 18 juin du Général de Gaulle, eurent droit à un commentaire qui a pris avec le temps une curieuse saveur :

L'ACTE D'INDISCIPLINE D'UN GÉNÉRAL FRANÇAIS

— Mardi soir, le général de Gaulle, qui fut chef de cabinet militaire de Paul Reynaud, jugea utile de prononcer à la radio anglaise, à Londres, une sorte d'appel à la résistance contre les décisions prises par le gouvernement du maréchal Pétain en faveur de la paix... On s'est étonné à bon droit de l'initiative du chef de cabinet de Paul Reynaud. Que faisait-il en Angleterre, et pourquoi n'est-il pas demeuré à son poste de combat en France ? Que fallait-il penser, d'autre part, de l'acte d'indiscipline du général de Gaulle consistant à contrecarrer la politique du gouvernement responsable et l'autorité de son chef, le maréchal Pétain ? » (*Le Travail*, 22 juillet 1940).

Telle était l'attitude des communistes suisses à cette époque. Certes, après le déclenchement du conflit entre l'Allemagne et l'Union soviétique, le ton changea du tout au tout. C'est l'Allemagne qui redevint l'ennemi principal. Mais les Suisses n'ont pas oublié ces brusques revirements. C'est vraisemblablement là une des raisons pour lesquelles le Parti communiste suisse n'exerce plus la moindre influence politique dans la petite démocratie helvétique (2).

(2) Pour des renseignements plus détaillés sur l'attitude des communistes suisses pendant la seconde guerre mondiale, nos lecteurs consulteront avec profit la brochure de M. Marcel Henchoz, « Au gré des vents — Le dossier politique de l'extrême-gauche », Genève, mars 1945, brochure à laquelle nous avons fait les plus larges emprunts.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Les prochaines élections parlementaires en Tchécoslovaquie

C'EST le 26 mai 1954 que l'Assemblée nationale tchécoslovaque adopta la nouvelle loi électorale. Celle-ci stipulait que les prochaines élections devaient avoir lieu au cours de 1954 et que le gouvernement devait en fixer la date au moins soixante jours à l'avance.

Or, aucune allusion ne fut faite aux élections cet été ni dans la presse ni dans les déclarations officielles des représentants politiques. On n'en a même pas parlé en juin dernier au X^me congrès du Parti communiste tchécoslovaque. En fait d'élections il n'avait été question que du renouvellement des conseils généraux et locaux qui ont eu lieu en mai ; le secrétaire du Parti, M. Novotny a dénoncé comme des actes d'inimitié envers le régime les agissements de certains milieux ouvriers et bourgeois qui tentaient d'inciter les citoyens à proposer leurs propres candidats et à se servir de l'article de la loi électorale qui permet de biffer des candidats antipathiques sur les bulletins de vote.

Longue préparation

Ce long silence s'explique certainement en partie par les difficultés économiques et sociales avec lesquelles les chefs du régime sont aux prises et qui créent une ambiance peu favorable à des élections parlementaires parmi les travailleurs.

Mais il y a encore une autre raison : Moscou pousse aujourd'hui ses satellites à reprendre la politique de « Front national », comme on le voit actuellement surtout en Hongrie et en Allemagne orientale. Il semble, en effet, que dans leurs efforts pour gagner du temps les dirigeants soviétiques cherchent actuellement à étayer leur politique de « paix », de « coexistence paisible » et d'élargissement des échanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest par la réorganisation et le renforcement de la politique du « front national » dans les pays satellites. Ils espèrent ainsi gagner au régime l'appui et les sympathies des masses et, en même temps, impressionner l'Occident par cette démonstration de la popularité du régime communiste et de l'impuissance des exilés à jouer un rôle politique.

Le cas Lausman a montré que cette nouvelle orientation de la politique de Moscou s'est répétée jusqu'en Tchécoslovaquie. Mais on sait aujourd'hui que sur cette question le Parti communiste tchécoslovaque est profondément divisé.

En s'appuyant sur quelques amis au sein du gouvernement et dans le mouvement syndical, le président Zapotocky a voulu profiter de cette nouvelle orientation pour se rendre populaire et il a poussé aux élections parlementaires, — et même à la reconstitution du parti social-démocrate au sein du front populaire.

Mais l'autre groupe, au sein du parti communiste dont les représentants actuels les plus forts sont le nouveau secrétaire du parti, le ministre de l'Intérieur, M. Barak et le ministre de la Défense nationale, M. Cepicka, s'est opposé à ces plans. Et il est intéressant de noter que l'idée de ranimer l'ancien parti social-démocrate, peut-être

même sous la direction de Lausman, son dernier président, a poussé Fierlinger, rival de Lausman, à se rallier au « groupement du parti communiste ». On sait que, du temps de Bénès et de Gottwald, l'idée fixe de Fierlinger était de devenir président de la République. Président de l'Assemblée nationale, il se croit le candidat prédestiné à la présidence de la République et il trouve probablement utile de marcher avec le groupe qui volontiers écarterait Zapotocky si l'occasion s'en présentait.

Les élections aux conseils nationaux de l'administration régionale ont montré que cette lutte est, pour le moment, résolue par un compromis. Mais les attaques portées au X^me congrès du Parti communiste en juin contre les « éléments réformistes », qui ont fait de la propagande pour l'utilisation du droit de proposer librement des candidats et de biffer les candidats indésirables ont montré la force dominante du groupe hostile au Front populaire élargi et à tout relâchement de la domination du parti communiste dans la politique intérieure.

Dans ces conditions, la préparation des élections se révélait laborieuse et c'est pourquoi il a fallu attendre jusqu'à la fin de septembre pour entendre parler des élections parlementaires.

Le 24 septembre, le *Rude Pravo* publiait la décision du gouvernement fixant les élections au 28 novembre. En même temps, le gouvernement constituait une Commission centrale pour les élections, commission dont les 26 membres sont presque tous des communistes.

D'autre part, la loi électorale stipule que :

1. Le gouvernement fixera les districts électoraux sans tenir compte de l'organisation territoriale de l'administration régionale de façon que chaque district comprenne 35.000 électeurs et élise un député (§ II) ;
2. Ont droit de présenter des candidats au Front national des rassemblements de travailleurs, de paysans ou d'autres travailleurs d'entreprises, de l'administration ou des unités de l'armée (§ 21, al. 2).
3. Les candidats aux élections sont les candidats du Front national qui représente le bloc de combat comprenant le Parti communiste, le Mouvement syndical révolutionnaire, la Fédération nationale de la jeunesse, le Parti socialiste tchécoslovaque, le Parti populaire, le Parti de la Renaissance slovaque, le Parti slovaque de la liberté et d'autres organisations du peuple travailleur. Le Front national propose des candidats choisis parmi les meilleurs ouvriers, membres des coopératives agricoles, petits et moyens paysans et membre de l'Intelligentsia travailleuse.
4. Chaque organisation de travailleurs et chaque citoyen ont le droit d'organiser dans la presse, par des réunions ou autrement, la campagne en faveur du candidat enregistré (§ 27, c'est-à-dire reconnu par le Front national).
5. Enfin, ont droit d'être présents lors du dé-

pouillement des bulletins de vote les représentants des organisations de travailleurs spécialement autorisés à cet effet et les représentants de la presse.

D'après le *Rude Pravo*, la « campagne électorale » fut déclenchée dès le 28 septembre. Le mécanisme en est très simple : dans telle usine, des ouvriers décident de s'occuper des élections et de trouver un candidat. On convoque l'assemblée des travailleurs de l'usine et un quelconque membre de cette assemblée propose tel ou tel membre éminent du gouvernement, du Parti ou un travailleur ayant prouvé ses qualités dans l'édification socialiste. Et, sans plus de discussion, on élit le candidat par acclamation, et aussitôt la discussion s'engage pour savoir par quel « dépassement » du plan d'entreprise on pourrait manifester l'importance des élections pour la prospérité du pays et l'édification du socialisme.

L'organisation de ces réunions « spontanées » est parfaite; la liste des candidats ainsi proposés, publiée dans le *Rude Pravo*, permet même de juger de l'importance relative des divers candidats dans la hiérarchie du parti. Notons à titre d'exemple :

ETABLISSEMENT : CANDIDAT :

« Rudé Pravo » du 28-9

Usine N° 01 à Bratislava	<i>William Siroky</i> , président du Conseil des ministres.
Nova Hut Klementa Gotvalda à Moravska Ostrava	<i>Antonin Novotny</i> , premier secrétaire du parti communiste.
Organisation communiste dans l'unité de l'armée à Vyskov — Moravie	<i>Alexej Cepicka</i> , ministre de la Défense nationale.
Aciéries de Vitkovice	<i>Jaroslav Dolansky</i> , vice-président du gouvernement.

« Rudé Pravo » du 29-9

Ferme d'Etat à Palarkovo, Slovaquie	<i>Karol Bacilek</i> , secrétaire du parti communiste de Slovaquie.
Fa Métra à Blansko	<i>Rudold Barak</i> , ministre de l'Intérieur.
Fa. Arithma à Prague-Vokovice	<i>Zdenek Fierlinger</i> , président de l'Assemblée nationale.
Imprimeries du Nord à Liberec	<i>Vaclav Kopecky</i> , membre du gouvernement.

« Rudé Pravo » du 30-9

Svit à Gottvaldov	<i>William Siroky</i> .
C.K.D. — Stalingrad à Prague	<i>A. Novotny</i> .
Pal-Magneton à Kromeriz	<i>Alexej Cepicka</i> .
Laminoires de tubes à Chomutov	<i>Jar. Dolansky</i> .
Tesla à Pardubice	<i>Ing. O. Simunek</i> , actuel président de l'Office d'Etat de planification.
Etablissements chimiques à Usti nad Labem	<i>Ing. L. Jankovcova</i> , ministre de l'Alimentation.
Elèves et professeurs de l'Université de Prague	<i>Zdenek Nejedly</i> , président de l'Académie des sciences.

Cette organisation minutieuse ; où rien n'est laissé à la liberté de l'électeur, n'empêchait pas Novotny de déclarer, lors de la grande réunion électorale du praesidium élargi du Front national convoquée à Prague le 8 octobre que ce n'est qu'en Russie soviétique et dans les pays satellites que le système électoral est vraiment démocratique et libre, et que :

« les principes sur lesquels les élections sont organisées en Tchécoslovaquie, leur ambiance et la qualité des hommes élus — tout cela sera attentivement suivi par les travailleurs dans les pays capitalistes et comparé avec la situation dans leurs propres pays. Cela contribuera à renforcer leur combattivité pour s'assurer les mêmes avantages chez eux. En effet, les principes des élections vraiment démocratiques et libres ne peuvent pas être complètement appliqués dans les pays capitalistes ! Souvent, il y a des cas, où les femmes, les jeunes gens, les soldats, les pauvres, les analphabètes ou les nations et races exploitées par les capitalistes, se voient privés du droit de vote. Aussi, on ne peut pas parler de droits égaux, là où, par exemple, dans les districts ouvriers, on compte un candidat pour un nombre d'électeurs trois fois plus élevé que dans le district des électeurs riches, ou quand un titre de noblesse donne le droit de représenter les citoyens. De même, il n'y a pas de droit égal là, où on élit l'électeur sans savoir qui sera définitivement élu. C'est par de tels procédés que le régime capitaliste a presque détruit les élections démocratiques. »

En poursuivant son exposé, M. Novotny a constaté qu'en Tchécoslovaquie les électeurs ont non seulement le droit mais aussi l'obligation de demander à leurs députés de remplir très consciencieusement leurs tâches. Les députés doivent défendre les intérêts du peuple et poursuivre sans miséricorde ses ennemis.

Il est intéressant, aussi, de noter la définition du Front national, que M. Novotny a présenté à cette réunion électorale.

1) Le Front national n'est pas une coalition de l'ancien type bourgeois, mais le bloc de tous les travailleurs, mûs par la volonté d'édifier le socialisme dans le pays ;

2) Ce n'est pas un bloc quelconque, mais un bloc fondé sur l'union des ouvriers et des paysans. Seul en effet ce bloc, quand il est dirigé par les ouvriers, est capable de briser la résistance acharnée des forces mourantes de la vieille société, de liquider le capitalisme et de lui substituer le socialisme.

3) Bien entendu, dans ce bloc trouve aussi sa place la classe des travailleurs intellectuels, dont l'aide est nécessaire pour édifier la société nouvelle.

4) Le Front national est le bloc de combat des organisations des travailleurs, c'est-à-dire du parti communiste, du Mouvement syndical révolutionnaire, de l'Union de la jeunesse et des autres organisations de partis politiques de la démocratie populaire. Dans la réalisation des buts politiques du Front national ce sont surtout les organisations du Mouvement syndical révolutionnaire, de l'Union de la jeunesse et de l'Union de l'amitié soviéto-tchécoslovaque qui ont la plus grande importance, puisqu'elles englobent des millions de membres.

Mais la force décisive du Front national réside dans le parti communiste, qui est l'organisateur et le directeur à tous les échelons de la vie politique, économique et culturel du peuple.

Nouvelle loi sur l'avortement en U.R.S.S.

Le premier acte législatif concernant l'avortement promulgué après la révolution d'octobre date du 18 novembre 1920. L'esprit et la lettre de ce document sont bien caractéristiques de l'époque. On peut y lire, par exemple, ceci : « Les législations de tous les pays luttent contre le mal (il s'agit de l'interruption de la grossesse) en prévoyant des sanctions aussi bien contre les femmes qui se font avorter que contre les médecins qui pratiquent ces opérations. Cette méthode de lutte, qui n'a pas obtenu de résultats positifs, a contribué à ce que les opérations se fassent clandestinement et que les femmes soient victimes de faiseurs d'avortements ignares et sordides qui profitent du secret pour en faire un métier »... « Le gouvernement ouvrier et paysan aperçoit tout le mal que ces faits causent à la collectivité. En consolidant le régime socialiste, en développant parmi la population féminine travailleuse une propagande contre les avortements, en réalisant la protection de la maternité et de l'enfance, le gouvernement escompte une disparition graduelle de ce mal ».

L'acte législatif en question stipule : « I. — L'opération de l'avortement est autorisée à titre gratuit dans les hôpitaux soviétiques où le maximum de précautions est pris. 2. — Est formellement interdit à qui n'est pas médecin de procéder à cette opération. 3. — Les accoucheuses ou les sage-femmes convaincues d'avoir procédé à l'opération de l'avortement perdent le droit d'exercer leur profession et relèvent du tribunal populaire. 4. — Les médecins coupables d'avoir exécuté une opération d'interruption de la grossesse en clientèle privée avec un but lucratif relèvent également du tribunal. »

Dans le code pénal de 1922, l'article 146 stipule que « toute personne ayant effectué l'opération de l'avortement sans avoir la formation médicale adéquate ou, bien qu'ayant cette formation mais ayant exécuté cette opération dans des conditions défectueuses, est passible d'un an d'emprisonnement ou de travaux forcés. Si l'opération d'avortement est effectuée sans l'accord de la femme enceinte ou si elle se termine par le décès de la femme, la personne coupable est passible de cinq années de prison. »

Cette législation demeura en vigueur durant plus de quinze ans. Sous la N.E.P., le niveau de vie s'étant relativement amélioré, surtout dans les campagnes, la liberté de l'avortement ne causait pas de grands troubles démographiques. Mais vinrent les périodes de la collectivisation des campagnes et des plans quinquennaux qui entraînent une baisse vertigineuse du niveau de vie. A ce moment, la liberté de se faire avorter devait naturellement contribuer à réduire dangereusement le nombre des naissances et le gouvernement adopta des mesures en conséquence.

Le 26 mai 1936 fut publié le projet d'un nouvel acte législatif émanant du Comité central exécutif des Soviets et du Conseil des Commissaires du peuple de l'U.R.S.S. qui rendait l'avortement illégal. Contrairement à la procédure habituelle, ce nouveau projet fut soumis à la discussion publique. On trouve dans la presse, notamment dans la *Pravda*, les traces de ces débats. Elles révèlent une opposition contre l'interdiction stricte de l'avortement. Certaines voix se firent entendre en faveur des femmes qui avaient déjà deux ou trois enfants, réclamant pour elles le droit de ne plus enfanter. D'autres revendiquaient en compensation une augmentation considérable du nombre des crèches et des jardins d'enfants. En-

fin, certains indiquaient qu'il fallait donner l'assurance et la garantie à la femme de recevoir du père une aide pour les enfants en cas de séparation ou de divorce.

Dans sa rédaction définitive le nouvel acte législatif, promulgué le 27 juin 1936 stipulait : 1. *Étant donné que la nocivité des avortements est établie, il est interdit de les opérer aussi bien dans les hôpitaux et établissements spéciaux qu'à domicile chez les médecins ou chez les femmes enceintes. L'opération de l'avortement n'est autorisée que dans les cas où la vie de la femme enceinte est en danger ou quand les parents sont atteints d'une maladie de caractère héréditaire, et cela seulement dans les hôpitaux et maternités.* 2. *Le fait d'avoir effectué l'opération de l'avortement en dehors d'un hôpital ou même dans un hôpital, mais en violation des conditions ci-dessus, entraîne la responsabilité pénale du médecin ayant fait l'opération qui est aussi passible de 1 à 2 années d'emprisonnement, et au cas où l'opération aurait été effectuée dans des conditions antihygiéniques ou par des personnes n'ayant pas de formation médicale spécialisée, la peine serait de 3 années de prison au minimum.* 3. *Le fait de contraindre une femme à se faire avorter entraîne une peine de 2 années d'emprisonnement.* 4. *Quant aux femmes enceintes qui se font avorter en outrepassant l'interdiction indiquée, la sanction prévue est le blâme public, et en cas de récurrence une amende allant jusqu'à 300 roubles. »*

Durant la guerre cette législation demeura en vigueur. En 1944 le Praesidium du Soviet Suprême établit, pour favoriser les naissances, le titre honorifique de la « Mère-héroïne », l'ordre de la « Gloire maternelle » et la « Médaille de la maternité ».

Les dirigeants soviétiques auraient-ils décidé d'atténuer cette politique d'encouragement à la natalité ? On pourrait peut-être trouver l'indice d'un changement d'attitude en la matière dans l'oukase promulgué le 5 août 1954 par le Praesidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. : « 334. *De l'abrogation de la responsabilité pénale des femmes enceintes se faisant avorter.*

« 1. *Abroger la responsabilité pénale des femmes enceintes se faisant avorter, qui fut fixée par l'article 4 des arrêtés du Comité exécutif des Soviets de l'U.R.S.S. et du Conseil des Commissaires du Peuple de l'U.R.S.S. du 27 juin 1936, tout en maintenant la responsabilité pénale fixée par cet arrêté pour les personnes effectuant les avortements illégaux, et les personnes forçant les femmes à effectuer l'avortement.*

2. *Proposer aux Praesidium des Soviets Suprêmes des républiques de l'Union de coordonner la législation pénale avec cet oukase.* » (Signé Vorochilov).

Contrairement à ce qui s'était passé pour l'arrêté de 1936, celui de 1954 n'a été discuté ni avant ni après la promulgation. Il y a plus. La presse aussi bien générale que technique n'en souffle mot.

Il faut attendre pour savoir à quelle intention sociale ou politique correspondent les facilités nouvelles données à l'avortement. Doit-on chercher dans la volonté — manifestée ailleurs depuis la mort de Staline — de faciliter la vie matérielle des privilégiés du régime ?

Les difficultés de la moisson en U.R.S.S.

Si l'on en croit la presse soviétique, — et certains même des extraits que l'on trouvera ci-dessous, — la moisson en U.R.S.S. s'annonçait belle. Mais l'infirmité congénitale de l'économie soviétique risque fort de gâter ces promesses. Il ne s'est presque pas passé de jours durant le mois de septembre où la Pravda n'a pas publié des lamentations ou des plaintes sur les insuffisances, les défauts, les inégalités dans le travail de la moisson. Une fois de plus, la récolte se fait mal, et les pertes seront, comme à l'accoutumée, considérables. Il suffit de lire les quelques fragments d'articles dont nous publions la traduction pour se rendre compte que les choses ne vont pas mieux aujourd'hui qu'hier. Manque de soins, mauvaise coordination des différents travaux, inapplication des programmes tracés d'avance, incurie, ces tares dénoncées depuis toujours sont aussi sensibles que jamais. Il n'y a pas de raisons qu'elles disparaissent un jour, du moins tant que l'actuel système subsistera. Quoi qu'en pensent les spécialistes à la mode, ce n'est pas de sitôt que l'on pourra en U.R.S.S. décréter la distribution gratuite du pain.

La récolte sur les terres en friche

« ... Au sovkhoze d'Altaïsk par exemple, plus de 30.000 quintaux de céréales n'ont pas été nettoyés. La livraison à l'Etat se fait très lentement. Sur 20.000 quintaux de grains battus, le sovkhoze de Tobolsk n'en a livré au silo que 2.000 soit un dixième. Le flot de grains dans les sovkhozes s'est considérablement accru par rapport à l'an dernier, mais à certains endroits les méthodes de la rentrée des récoltes sont restées les mêmes. »
(Pravda, 2 septembre 1954).

Dans les districts des terres en friche et en jachère

« ... Les kolkhozes et les sovkhozes récoltent à l'hectare 20 à 25 quintaux de froment en plus. Ce sont ces terres-là qui attendent des immigrants.

Les terres en friche et en jachère sont mises en valeur dans les districts où la population est relativement peu nombreuse. Un accroissement marqué de la production de grains dans ces districts entraînera un développement impétueux de l'élevage et des autres branches de l'économie. Il s'ensuit une nécessité urgente de fournir à ces districts davantage de main d'œuvre... »
(Pravda, 3 septembre 1954).

Tout doit être mis en œuvre pour rentrer les récoltes en Sibérie

« ... Le camarade Tchouïkine, préposé à une batteuse-lieuse qui travaille au kolkhoze Staline, raconte :

— Je m'étais engagé à moissonner pendant la saison 650 hectares et à battre 9.000 quintaux de grains. Les conditions pour tenir cet engagement existent. Les céréales sont bien venues, la batteuse-lieuse travaille sans défaillance. Pourtant en vingt jours je n'ai moissonné que cent hectares. Pourquoi si peu ? Parce que j'ai été arrêté des heures en attendant l'arrivée des camions pour décharger le bunker... » (Pravda, 5 septembre 1954).

Dans la province de Krasnoïarsk le rythme des travaux de moisson est bas

« ... Le district de Partisans n'est pas une exception. De sérieux défauts ont apparu depuis les premiers jours de la moisson dans le district d'Ouïarsk. Les deux M.T.S. du district comptent 135 batteuses-lieuses, mais la plupart ne sont pas en service du tout ou ne sont pas utilisées à pleine puissance. 60 tracteurs ne sont pas préparés pour la récolte, ce qui a provoqué des temps d'arrêt pour les batteuses-lieuses... »
(Pravda, 6 septembre 1954).

Les trains de batteuses-lieuses et d'automobiles ne doivent pas être arrêtés

« ... L'usine de remorques automobiles d'Irbitisk reçoit chaque jour des télégrammes du Kazakhstan et de l'Altaï réclamant l'envoi de remorques destinées au transport de grains. L'usine a dépassé son plan de production et dispose actuellement de plus de 800 remorques prêtes. Mais elle n'a pas la possibilité de les expédier car le chemin de fer de Sverdlovsk ne lui donne pas de wagons... »
(Pravda, 6 septembre 1954).

La région de Kockchetav en retard pour la moisson et l'approvisionnement en céréales

« ... On est particulièrement inquiet du retard des principaux districts producteurs de grains — ceux de Rouzaevsk, d'Airtaouk et Aryk-Balyk-ski — qui devaient exécuter ensemble près de la moitié du plan des approvisionnements en céréales fixé pour toute la région. Les kolkhozes de ces districts retiennent d'énormes quantités de céréales. Des monceaux de grains restent sur des plates-formes ouvertes sous la pluie et se gâtent.

L'une des principales causes du retard de la fauchaison est l'utilisation extrêmement insatisfaisante de la technique ainsi que la mauvaise préparation des aires, silos et centres d'entreposage kolkhoziens...

... Les aires kolkhoziennes sont exceptionnellement mal organisées. Le nettoyage des grains est en retard partout. On retarde l'envoi de grains aux centres d'entrepôt. L'explication qu'on en donne est que de nombreux M.T.S. et kolkhozes de la région n'ont pas attaché assez d'importance à la mécanisation des aires. Il avait été prévu que 258 aires mécanisées seraient installées avant le

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

début de la moisson mais 165 seulement ont été équipées. Cependant à toutes ces aires dites mécanisées le chargement et déchargement des camions automobiles se fait à la main, ce qui provoque de longs temps d'arrêt des transports automobiles...

... Les dirigeants du comptoir local « Zagotzerno » ainsi que le ministère des Approvisionnements n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités en ce qui concerne la préparation à la moisson. Au 15 août, 26 nouveaux entrepôts à grains devaient être construits dans la région. Pourtant 11 seulement ont été jusqu'à présent mis en service.

La réception des grains est également mal organisée dans les vieux centres. Ici on manque de balances automatiques, de transports, de moteurs. Sur 60 séchoirs à grains, un tiers seulement fonctionnent. Aux centres de réception de Kokchetav et de Taïntch, les grains sont versés dans la boue. D'une façon générale la boue dans la cour de ces silos est telle qu'on est parfois obligé de recourir aux tracteurs pour désembourber les camions...

On ne peut non plus tenir pour satisfaisant le travail des transports automobiles. Il a été établi que les camions ne sont pas utilisés à plus de 25 à 30 % tandis que des milliers de tonnes de céréales restent dans les aires. Personne ne se soucie d'approvisionner les convois automobiles en *pièces de rechange, pneus.* » (Pravda, 8 septembre 1954).

Dans les champs de la province d'Altaï

« ... Le fait suivant par exemple témoigne de la *mauvaise utilisation* dans la région des batteuses-lieuses. Dans le district de Pavlovsk, il existe trois M.T.S. qui disposent de 253 batteuses-lieuses. A condition de remplir les normes, le district a la possibilité de moissonner chaque jour plus de trois mille hectares et de terminer la rentrée des récoltes en quinze ou vingt jours. Or on n'y fauche que 700 à 800 hectares de grains par jour... » (Pravda, 10 septembre 1954).

La province d'Altaï ne doit pas être en retard

« ... On ne peut en convenir en aucun cas. Les camions sont en nombre tout à fait suffisant. Mais le fait est qu'on les utilise très mal. Au lieu de quatre ou cinq parcours, les camions n'en font que un ou deux entre les kolkhozes et les centres d'approvisionnement. Les chevaux prennent très peu part au transport des grains. Le comité du parti et le comité exécutif du district ne luttent pas pour l'utilisation à haut rendement des voitures et des bêtes de trait.

De jour en jour le district de Mamontov coule l'exécution des tâches prescrites pour le nettoyage et l'expédition des grains. Dans aucun des kolkhozes locaux n'a été organisé le travail de nuit pour le vannage des grains.

Ce n'est pas seulement dans les districts du groupe d'Aléïsk que le céréales s'affaissent dans les aires, des dizaines de millions de pouds de grains restent dans les champs des districts de Koulounda, Roubtsovsk, Biïsk...

Beaucoup de centres de « Zagotzerno » reçoivent des kolkhozes des céréales humides. Les responsables les refusent et proposent de décharger les voitures aux « points » dits intermédiaires qui ne sont pas équipés pour conserver les grains. À un de ces points, près du centre de Pospelikh, ont été versés plusieurs milliers de quintaux de grains. Leur conservation n'est pas sérieusement assurée. Il en résulte la perte d'une partie des céréales. Chaque jour des travailleurs responsables des organisations du district et de la

province passent devant ces tas de grains, mais personne ne trouve le temps de mettre fin au gaspillage... » (Pravda, 15 septembre 1954).

Dans la région de Novosibirsk la rentrée des récoltes traîne

« ... Mais la rentrée des récoltes est loin d'être organisée ainsi dans tous les districts. De nombreuses communications venant des champs témoignent que les grandes possibilités dont disposent les M.T.S. et les kolkhozes de la région sont utilisées d'une façon peu satisfaisante. Le fauchage massif des céréales se fait depuis longtemps mais jusqu'à présent les kolkhozes n'ont rentré que 28 % des grains. Le rythme des livraisons à l'Etat est également insuffisant. Au 10 septembre, le plan des approvisionnements en céréales n'a pas été rempli à beaucoup plus de 20 %...

... Devant l'importance de la récolte obtenue par les kolkhozes, l'attention des dirigeants locaux s'est relâchée quant à la lutte *contre les pertes*. Des centaines de batteuses-lieuses n'ont pas été équipées pour rentrer les céréales couchées. Dans nombre de kolkhozes des districts de Dovolensk, Tcherepanovsk, Vesselovsk, les céréales commencent à s'égrener. Au kolkhoze Lénine, du district de Tchoulymsk, par exemple, il s'est égrené jusqu'à deux quintaux d'avoine à l'hectare. On n'a commencé vraiment que ces derniers jours à parler dans la région de l'organisation de la rentrée des céréales couchées, de l'utilisation des machines les plus simples...

La *réparation des séchoirs* existants ainsi que la *construction et le montage de nouveaux* ne sont *toujours pas terminés*. Dans le district d'Iskitimsk, on compte d'après les statistiques 32 séchoirs, mais en fait 14 seulement fonctionnent à plein rendement tandis que pour le reste on continue encore à y réparer de « légers défauts ».

Les installations de séchage et les aires couvertes sont *mal préparées* dans les districts de Karassouksk, Tchistoozerni, Andreievsky et beaucoup d'autres. Sur les 407 aires mécanisées dont la construction avait été prévue dans la région avant la moisson, la *moitié* seulement a été mise en service. Les séchoirs existants travaillent, en règle générale, d'une façon improductive, avec une seule équipe... » (Pravda, 16 septembre 1954).

Des wagons de blé sur les voies de garage

« ... Dans le secteur de Sverdlovsk du chemin de fer de Sverdlovsk, des centaines de wagons de grains s'accumulent quotidiennement en ce moment. A la gare Sverdlovsk-triage par exemple, cent wagons faisant partie du convoi N° 1081 sont restés cinq jours sur les voies de garage. Le 23 septembre on les a enfin... redirigés sur une autre voie. Le malheur n'est pas seulement que des wagons se trouvent immobilisés alors que les chemins de fer de l'Est en ont tant besoin pour le transport des grains. Les céréales voyagent souvent avec une humidité accrue. Il est des cas inquiétants où, après un long voyage et des jours d'arrêt dans les gares, les grains commencent à s'échauffer dans les wagons... » (Pravda, 28 septembre 1954).

Il faut mener à bonne fin la rentrée des récoltes et les approvisionnements en céréales dans les districts de l'Est

« ... Prenons la province de Krasnoïarsk. Les kolkhozes et les sovkhoszes y ont fait venir une assez belle récolte. Il y a dans la province assez

de cadres expérimentés, beaucoup de technique, mais la rentrée des récoltes et les approvisionnements en céréales se font avec une lenteur inadmissible. Au 25 septembre, il restait encore sur pied dans les kolkhozes près de la moitié de la récolte et le plan d'approvisionnement en céréales n'était exécuté qu'à 45,2 %...

« ... Rien ne justifie le retard de la région de Kemerovsk qui, pour la rentrée de la récolte et l'approvisionnement en céréales, occupe la dernière place en Sibérie. Au 25 septembre, la région n'avait rentré les grains qu'à concurrence de 54 % du plan. A la veille de la moisson, les dirigeants de la région déclarèrent du haut de la tribune de la conférence des agriculteurs de Sibérie que la région de Kemerovsk serait aux premiers rangs pour la rentrée des récoltes et l'approvisionnement en céréales. Pour le moment, le comité régional du parti et le comité exécutif régional ne renforcent pas assez leurs obligations par le travail politique et d'organisation...

... Il est en ce moment exceptionnellement important pour les districts de l'Est de terminer au plus tôt le fauchage des céréales. Il faut profiter de chaque heure du temps favorable qui s'est installé. Le devoir des organisations du parti dans les provinces d'Altaï et de Krasnoïarsk, les régions de Kemerovsk et d'Irkoutsk où de grandes étendues de céréales n'ont pas encore été fauchées, est de mobiliser toutes les forces et toutes les ressources pour terminer la rentrée des récoltes. Ce travail peut et doit être terminé au cours des quelques jours à venir.

En même temps il est d'une importance exceptionnelle pour les districts de l'Est d'accélérer par tous les moyens le vannage des grains et leur livraison aux centres d'approvisionnement. En ce moment des millions de pouds de céréales se trouvent dans les aires. Il s'agit de les nettoyer rapidement, de les porter aux normes nécessaires... » (*Pravda*, 29 septembre 1954).

Il faut améliorer sérieusement le travail des organismes d'approvisionnement

« ... Or les faits montrent que les organismes d'approvisionnement de nombreux districts, surtout en Sibérie et dans le Kazakhstan, se sont mal préparés à la réception des céréales. Le plan de construction de silos et d'entrepôts n'a pas été exécuté, les anciens entrepôts n'ont pas été réparés en temps voulu, les voies d'accès n'ont pas été remises en état. A de nombreux silos et cen-

tres d'approvisionnement, les installations de séchage sont laissées à l'abandon.

Des rapports sur le travail insatisfaisant des centres d'approvisionnement parviennent à la *Pravda* des régions septentrionales du Kazakhstan, des provinces d'Altaï et de Krasnoïarsk, des régions de Novosibirsk, d'Omsk et autres. Voici ce que rapporte par exemple notre correspondant dans la région de Koktchetav. Au 15 août, 26 nouveaux entrepôts à grains devaient être mis en service, mais en fait 11 seulement fonctionnent. On manque de balances automatiques, de transports. Sur 60 séchoirs à grains, un tiers seulement fonctionnent. Aux centres de réception de Koktchetav, le grain est versé à même le sol. En raison du manque d'ordre, les camions restent immobilisés sur place quatre à cinq heures au cours du déchargement. Dans beaucoup de centres d'approvisionnement, il n'existe même pas d'appentis des plus rudimentaires pour protéger efficacement les grains contre la pluie.

Et voici une autre communication reçue par la rédaction le 9 septembre du village de Pospelikha, province d'Altaï. Les chauffeurs de Stalingrad arrivés ici pour le transport de grains télégraphient que leurs camions attendent jusqu'à sept heures au centre « Zagotzerno » avant d'être déchargés. Pendant ce temps aux aires du sovkhose « Douze ans d'octobre » d'où viennent les céréales, se sont accumulées près de mille tonnes de grains. Comment peut-on tolérer un tel état de choses ? N'est-il pas clair que l'incapacité des approvisionneurs de Pospelikha porte un préjudice considérable à l'Etat ?

Les travailleurs des centres d'approvisionnement sont enclins à expliquer les défauts existants en prétextant que les silos et entrepôts dans les districts de l'Est n'ont pas été prévus pour un flot de céréales aussi important que celui de cette année, et qu'on avait eu peu de temps pour construire de nouveaux entrepôts. On peut convenir que deux ou trois mois ne suffisent pas à construire des silos et autres installations capitales. Mais ne pouvait-on en ce laps de temps établir l'ordre le plus élémentaire dans les centres de réception, leur fournir des cadres, les approvisionner en balances et divers équipement, et empêcher ainsi les énormes temps d'arrêt des transports ? Ne pouvait-on pas, là où c'était nécessaire, installer des appentis les plus élémentaires, des plate-formes et ainsi protéger les grains contre la pluie... » (*Pravda*, 11 septembre 1954).

L'alcoolisme en U.R.S.S.

La presse soviétique mène une campagne depuis des mois contre l'alcoolisme qui semble devenu en U.R.S.S. un fléau public et qui atteint toutes les classes de la société, — les jeunes gens, voire les enfants, tout autant que les adultes. Nous avons déjà publié quelques témoignages de cet état de choses dans un numéro précédent de notre bulletin (*B.E.I.P.I.*, 16-31 octobre 1954). Ils concernaient les milieux intellectuels. Celui qu'on trouvera ci-après concerne la classe ouvrière. Il a paru dans la *Komsomolskaya Pravda* du 7 mai 1954.

Outre l'ampleur du mal, cette campagne révèle un aspect particulièrement odieux de l'exploitation de l'homme par l'homme dans le régime soviétique. On se dit que pareille campagne devrait aisément aboutir en Union soviétique. L'Etat y détient le monopole de la fabrication et de la

vente de toutes les boissons, notamment de la vodka. Il lui serait donc particulièrement facile de *prohiber*, totalement ou partiellement, l'alcool. Les Etats-Unis, la Suède, — pour ne citer que ces deux pays — ont pris, en ce domaine, à diverses époques, des mesures rigoureuses. Les dirigeants soviétiques auraient d'ailleurs pu invoquer un précédent puisqu'en 1914, lors de la mobilisation, le gouvernement tsariste interdit la fabrication et la vente de la vodka et de la bière sur l'ensemble du territoire, cédant ainsi et aux nécessités du moment et à un mouvement d'opinion qui s'était manifesté bien des années auparavant notamment par la création de sociétés de tempérance.

L'interdiction fut maintenue après la Révolution, mais pendant quelques années seulement. En 1923, l'Etat s'autorisait à nouveau à fabriquer

et à vendre de l'alcool, manifestement pour des raisons financières.

Ces raisons subsistent aujourd'hui, aussi bien à l'échelon national qu'au niveau des entreprises commerciales.

Chvernik, président de la Fédération des syndicats, déclarait récemment, devant le XI^me congrès de cette organisation : « *Il est certain qu'il est plus facile d'accomplir un plan commercial en vendant de la vodka que de le faire par la vente de la nourriture bien préparée.* » (Izvestia, 8 juin 1954).

Smirnov, ministre adjoint du Commerce, avait tenu un semblable langage quelques mois plus tôt :

« *Les fonctionnaires des Zakoussotchnaïa accordent leur attention bien souvent non à la préparation des plats et zakousky (sorte de hors d'œuvre) mais à la vente de l'alcool.* » (Pravda, 2 mars 1954).

Ce qui revient à dire que les fonctionnaires du commerce de l'alimentation ne montrent pas beaucoup plus de conscience que les tenanciers des anciens « assommoirs ». Ceux-ci songeaient à gagner le plus d'argent possible en exploitant un vice dégradant. Leurs successeurs soviétiques l'exploitent à leur tour pour exécuter le plan sans effort.

Quant à l'Etat, il ne renonce pas à la vente de

l'alcool, source de revenus abondants et c'est pourquoi il s'en tient à des mesures de propagande sans grand effet.

Le 6 août 1954, le ministre adjoint de la Santé publique, S. Kourachov, écrivait dans la Pravda : « *Il aurait été erroné de croire qu'il suffirait d'interdire partout la vente des boissons alcooliques pour en finir avec l'alcoolisme.* »

Et il se contentait d'affirmer qu'« *une réglementation du commerce de l'alcool était indispensable* ». D'ailleurs, aucun des multiples articles consacrés à l'alcoolisme ne met en question le monopole de l'Etat. On fait confiance pour combattre le fléau aux médecins : « *Il est indispensable d'élargir l'activité sanitaire éducative et de populariser les notions scientifiques de la nocivité de l'alcool* », écrit le Dr. Alexandrovsky dans la Komsomolskaya Pravda du 4 août 1954, et il continue : « *Mais est-ce que nous rencontrons souvent des condamnations collectives des membres du Komsomol qui viennent au travail en état d'ivresse, qui font du scandale dans les clubs et à la maison ? Qu'a fait le Komsomol pour détruire la tradition nocive d'arroser la paie ? La pratique médicale montre pourtant que les formes graves de l'alcoolisme commencent toujours par la paie* ».

Voilà, assurément, un aspect de la vie soviétique auquel ne nous avait pas habitués la propagande à usage externe...

« Les guérites vertes »

Voici donc à ce propos le récit paru sous ce titre dans la Komsomolskaya Pravda du 7 mai 1954 :

« Si bizarre que cela paraisse, la damnation du jeune tourneur Sémione S. eut son point de départ dans le fait que son réveil n'avait pas sonné. Il n'avait pas marqué l'heure fixée et Senia s'était précipité dans la rue, nouant sa cravate en marchant. Il lui restait vingt minutes avant de commencer son service.

« Je mangerai un morceau dans la « Zakoussotchnaïa », se dit-il, et il poussa la porte de la cahute de planches. Sémione, étonné, s'arrêta sur le seuil. Dans le local, il n'y avait ni tables ni chaises. Le long du mur s'alignait une planche étroite et les visiteurs y posaient simplement verres et bouteilles. Des hommes pris d'alcool se pressaient devant le comptoir. Sous le plafond planaient d'épais nuages de fumée de tabac. Par terre gisaient des papiers, des débris d'aliments.

— J'aurais voulu quelque chose de chaud, demanda timidement Senia.

— Nous ne vendons pas de plats chauds, répondit le patron.

— Alors, deux sandwiches.

— Que boirez-vous ?

— Un verre de thé.

— Peut-être que vous voudriez du lait bouilli, répliqua l'homme ironiquement, reprenant les sandwiches. Alors, quoi ! Une fillette ?

— Mais enfin... je ne bois pas, et puis je dois aller travailler.

— Il ne boit pas ! Regarde-le donc ! s'exclama un des assistants qui se tenait dans la file d'attente derrière Sémione. Il n'y a que les poteaux télégraphiques qui ne boivent pas ; et encore, s'ils sont comme ça, c'est parce que leurs isolateurs sont des verres renversés. Allons, mon gars, ne nous fais pas attendre.

S'efforçant de ne pas faire la grimace, Sémione but un demi verre de vodka, se bourra le sand-

wich dans la bouche et s'élança vers l'entrée de l'usine.

La deuxième fois, Sémione, avec ses amis, rendit visite à la « zakoussotchnaïa » le jour de la paie. Puis il y entra lors d'un jour férié.

Sémione pouvait aller où il voulait ; partout, en route, il rencontrait des brasseries et des « zakoussotchnaïa ». Il y en avait six entre le logement qu'il habitait et l'entrée de la fabrique ; il y en avait neuf sur le parcours menant à l'arrêt du tramway ; trois avant d'arriver au cinéma. A présent, Sémione buvait sans faire la grimace. Lorsque les camarades tentaient de lui faire honte, il répondait : « Il n'y a que les poteaux télégraphiques qui ne boivent pas, et encore c'est parce que leurs isolateurs sont comme des verres renversés. »

Les choses se terminèrent par un drame. Une fois, en sortant d'une brasserie, Sémione buta contre un poteau télégraphique. Avec une énorme bosse sur le front, il surgit devant la caisse du cinéma, effraya les femmes, insulta le contrôleur et fit de l'esclandre. On emmena le gars à la milice.

Le camarade Mikhaïlov, l'adjoint du chef de la 7^me division de la milice pour l'activité politique, ne se souvient pas d'un seul cas où des jeunes de l'usine « Rotselmach » lui aient été amenés étant à jeun.

— Nos gosses de la cité ouvrière sont bien, dit-il, mais — voilà le malheur — les brasseries se dressent partout. Ce sont elles qui gâtent la jeunesse. Les « Zabegalovski » (locaux où l'on consomme la vodka au pas de course, N. du T.) sont des pépinières de « crapulerie ». C'est là que se produisent toutes les bagarres, tous les scandales. C'est à se demander à quoi pensent les organisations qui régissent le commerce !

En effet, dans la cité ouvrière qu'habitent les ouvriers du « Rotselmach » (Trust d'Etat des machines agricoles, N. du T.), il n'y a pas de restaurant, pas de bonnes cantines, de cafés, de maisons de thé. Au lieu de cela, les organisations commerciales de la ville y ont fait pulluler une

masse de kiosques, d'échoppes, de pavillons, de cabines sans noms ni enseignes qu'on appelle ici des « guérites vertes ».

A un certain moment, elles cernaient de si près l'entrée de l'usine que le comité des J.C. sonna l'alarme. Le secteur de ce comité chargé de veiller à la vie quotidienne, exigea la fermeture des brasseries installées trop près de l'entrée de l'atelier. Le comité des J.C. du rayon appuya cette revendication. Les organisations commerciales fermèrent les « zabegalovki », mais immédiatement elles surgirent dans les rues voisines.

Les militants actifs du Komsomol à l'usine luttent depuis longtemps contre les organisations commerciales. Au premier étage du logement en commun des jeunes ouvriers du « Rostselmach », on a inauguré la cantine n° 12. Celle-ci se mit à vendre de la vodka à profusion. Alexandre Eroféev, secrétaire du comité des J.C. de l'usine et les autres membres du comité se sont adressés à divers échelons hiérarchiques des institutions commerciales.

— Faites disparaître les boissons alcooliques d'une cantine pour jeunes.

On a fini par les faire « disparaître »... On a déplacé les caisses de bouteilles vers une fenêtre; à présent, la vodka se vend par la fenêtre. Cette embrasure porte le nom de buffet de la cantine n° 12.

Les fonctionnaires de ce réfectoire raisonnent de la façon suivante :

— Il n'y a pas de vodka dans la cantine. Dans la rue, excusez-nous, nous avons le droit d'en vendre ; on ne la boit pas entre nos murs.

Si l'on a fait disparaître les « zabegalovki » des abords de l'entrée, en revanche on les a camouflées auprès des ateliers de réparations de locomotives. Le regard des non initiés ne remarquera pas tout de suite un bâtiment en planches s'abritant derrière l'énorme tableau d'honneur de l'établissement. Sur ce bâtiment, il n'y a ni plaque ni enseigne. A côté se dresse l'échoppe n° 4 de la cantine n° 17. Plus loin dans la rue, il y a un pavillon de boissons rafraichissantes. L'enseigne annonce qu'on y vend des glaces, des crèmes, du chocolat. Derrière le kiosque du « Soyuzpetchati », se cache un éventaire du ravitaillement n° 120; un peu plus loin, à côté de la caisse d'épargne, il y a une cabine d'eaux gazeuses. En face, dans un square, on annonce : « plats caucasiens et sibériens ». Mais il ne faut pas croire toutes ces enseignes et ces plaques : c'est du camouflage. Vous n'y trouverez ni jus de fruits ni crème glacée, ni « chachlyk ». On ne vous y offrira que du vin ou de la vodka.

Beaucoup d'entreprises installées pour l'alimentation du public à Rostov ont subi une transformation analogue. On les avait conçues et bâties comme des pavillons pour la vente de glaces ; d'autres devaient être spécialisées comme cafés ou restaurants. Mais, chose bizarre, avec le temps, ils sont devenus, eux aussi, des « guérites vertes » avec le même assortiment médiocre.

Les brasseries, les magasins de hors d'œuvres, les kiosques, les buffets, les éventaires qui vendent les boissons alcooliques au détail ont plusieurs patrons. Les uns relèvent des organisations commerciales de la ville, les autres de la région, les troisièmes des autorités républicaines. Le trust des cantines, celui des restaurants modèles, le restaurant des chemins de fer, les sections du ravitaillement ouvrier, les comptoirs commerciaux, tous possèdent des « guérites vertes ». Certains organismes du commerce ayant oublié leurs fonctions fondamentales se sont laissés entraîner à établir des « points de boissons ». Le comptoir d'alimentation d'Etat de Rostov et celui de Nakhitchévane disposent — on se demande

pourquoi — de leurs propres buffets et « zakousotchny », bien que l'on sache que leur œuvre propre sont les magasins de vivres.

Des échoppes ont été également inaugurées à Rostov par la « Rybcoop » (coopérative des pêcheurs), créée comme on le sait pour desservir les villages, et les pêcheries collectivisées, pour fournir aux pêcheurs des vivres et des produits industriels.

Les fonctionnaires de la milice disent, à juste titre, que les « zobiégalovki » sont des pépinières de crapules ; mais il ne s'agit pas seulement de cela. En règle générale, l'hygiène et la civilisation y sont inconnues. Derrière le comptoir s'abritent de nombreux coquins et rapaces qui devraient être écartés du commerce. Au cours des 4 premiers mois de cette année, les inspecteurs du commerce ont visité 62 « zakousotchny », buffets, échoppes et kiosques, qui vendaient des boissons à base de vin et de vodka. Dans 47 d'entre eux, on a découvert des atteintes aux règlements commerciaux.

Dans le buffet de la cantine n° 22, installé au premier étage du bâtiment du comité régional des J.C., la vodka est vendue à des personnes mineures. Il en est de même dans les échoppes n° 109 du marché Andréevsky, numéros 148 et 164 du comptoir d'alimentation d'Etat de Rostov et dans d'autres.

Ces jours derniers, nous avons lu dans un journal local une note concernant le commerce à organiser cet été : sur les plages, stades et quais seront inaugurés de nouveaux stands, buffets et échoppes. Au total, dans la ville, disait la note, 1.300 échoppes vendront des boissons rafraichissantes et des glaces. Connaissant les métamorphoses que subissent ces édifices et à quel commerce ils se livrent en réalité, nous nous sommes empressés de nous rendre à l'Inspection d'Etat du commerce.

Le camarade Vorontsov, inspecteur principal adjoint pour la région de Rostov, entendit nos préoccupations et dit :

— Moi-même, je ne comprends pas pourquoi, à Rostov, pullulent tant de « guérites vertes » ; elles nous créent aussi beaucoup de soucis ; il y a une multitude de plaintes contre elles. Mais nous ne pouvons que contrôler leur activité ; le reste ne dépend pas de nous.

Alors, nous nous sommes rendus auprès de Nikita Ivanovitch Kourinny, direction de la section commerciale urbaine.

Nikita Ivanovitch ne put se mettre d'accord avec nous.

— Vous dites qu'il y a beaucoup d'ivrognes, dit-il, mais à qui la faute ? Les brasseries n'ont rien à faire là-dedans. Les « zabiégalovki » font partie des entreprises d'alimentation publique. Or, nous avons ordre de ne supprimer aucun établissement d'alimentation publique sans l'autorisation du ministère du Commerce.

— Ne les fermez pas ! Modifiez l'assortiment des boissons !

— Mais que deviendra le chiffre d'affaires, répliqua Nikita Ivanovitch.

Nous ne sommes pas tout à fait en désaccord avec lui. Comme lui, nous sommes partisans de l'extension des entreprises d'alimentation publique. Mais une « guérite verte », en planches assemblées à la hâte, quelques tonneaux de vodka et de pauvres sandwiches, est-ce là une entreprise d'alimentation publique, est-ce du commerce civilisé ?

Evidemment, il est bien plus complexe d'organiser un bon café que dix « guérites vertes ». C'est précisément pour cela que les fonctionnaires du commerce de la ville de Rostov sur le Don suivent la voie la plus facile. »

(I. CHATOUNOVSKY, U. ZOUBRILINE)
(Komsomolskaya Pravda, 7 mai 1954)

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

POLOGNE

« Depuis longtemps nous en avons eu assez de courir dans toute la ville en quête d'une casserole, d'une cuvette, d'une baignoire d'enfant ou d'une passoire. Aussi, lorsqu'en automne dernier, après la 9^e réunion plénière, le problème de l'approvisionnement du marché en articles de consommation courante devint, comme on dit, crucial, tous les établissements industriels, grands et petits, se déclarèrent-ils spontanément prêts à produire de petits objets pour satisfaire les besoins quotidiens des travailleurs.

« Il y eut pas mal de conférences organisées aux différents échelons d'industrie. On accorda maintes interviews à la presse. Les journaux publièrent une multitude d'articles, de reportages pittoresques et d'innombrables notices enthousiastes. L'industrie promettait tant que vers la mi-novembre des hommes plus prévoyants demandèrent que le marché fût planifié pour que l'on ne produisît pas trop.

« Une année s'est écoulée. Nous n'avons pas connu, comme nous le savons par notre propre expérience, la surproduction dans le domaine des articles de consommation courante. Tant pis, nous sommes nous dit. L'industrie a besoin d'un peu plus de temps pour prendre l'élan. Par contre, nous nous promettons d'avoir à satiété des articles d'usage courant en 1954.

« A la veille des fêtes (de Pâques), les ménagères de Varsovie battaient la semelle pour trouver les petites formes à gâteaux, pour acheter quelques articles de ménage, quelques objets en céramique ou en verre ; les propriétaires de petits lotissements cherchaient en vain des outils de jardinage. Alors qu'il devait y en avoir beaucoup (et même trop !), il n'y en eut, hélas ! pas assez...

« Les conclusions ne sont pas réjouissantes. Le problème d'une importante production, certes secondaire pour les industries-clés, mais essentielle pour l'industrie locale, fut traité comme une quelconque campagne saisonnière et encore les promesses n'ont pas été tenues. Car les peu nombreux objets d'usage courant que nous voyons actuellement dans les magasins proviennent des coopératives de travail artisanales. Ils ne peuvent satisfaire ni tous les besoins ni tous les goûts.

« Nombreux sont les coupables auxquels incombe la responsabilité de cet état de choses. C'est le ministère de la Petite Industrie et de l'Artisanat — en ce qui concerne l'industrie locale. Ce sont les différentes directions centrales — pour les usines des industries-clés.

« Les coupables existent, certes. Mais en quoi cela nous avance-t-il ? Jusqu'ici, aucun d'eux ne répond ni de l'absence de contrôle sur « la radieuse production », ni d'avoir induit en erreur des millions de travailleurs qui avaient cru à toutes ces promesses faites sur le papier.

« Or, les journaux témoignent de ces beaux et solennels engagements. Engagements qui présentent à ce jour un chèque sans provision. Le réchaud électrique, le gril, la prise de courant électrique, de même que tant d'autres articles ménagers appartiennent toujours au domaine des

rêves. Et l'heureux acquéreur d'une série de casseroles ou d'un seau est toujours poursuivi dans la rue par des dizaines de regards jaloux ». ZYCIE WARSZAWY (La Vie de Varsovie) 28 avril 1954.

TCHÉCOSLOVAQUIE

« Un citoyen de Prague, Vrana, a remarqué que quelque chose n'allait pas dans son fourneau à gaz. Il a appelé le Service municipal du gaz, dont le représentant a constaté sur place que le robinet avait provoqué des fuites de gaz. Mais quand le citoyen Vrana lui demanda de réparer le robinet, il refusa, en indiquant que ce genre de travail n'était pas de la compétence du service de gaz et qu'il fallait s'adresser à l'entreprise « Entretien des bâtiments ». A l'Entretien des bâtiments, Vrana s'est entendu dire qu'on réparerait bien son robinet, mais que malheureusement on n'avait pas le personnel qualifié pour ces travaux. Et on lui a donné le conseil de s'adresser à la « Kovosluzba ». Là, on lui a confirmé que la Kovosluzba effectuait des travaux de réparation, mais sa joie fut de courte durée car il a appris que l'entreprise ne procédait à ces travaux que dans ses ateliers.

Ne pouvant pas faire transporter son fourneau dans la banlieue où se trouvait l'atelier de réparation, le pauvre citoyen Vrana a fait encore le tour de plusieurs succursales à Prague du Service du gaz, de l'Entretien des bâtiments et de la Kovosluzba, pour apprendre après ces multiples démarches que par décision ministérielle les travaux de réparation, effectués jusqu'à présent par le Service du gaz (dans la compétence du ministère de l'Energie) ont été confiés depuis le 1^{er} janvier 1953 à l'Entretien des bâtiments (sous la compétence du ministère de l'Economie locale) mais qu'en procédant au transfert de compétences, le ministère de l'Energie avait refusé de transférer aussi la main d'œuvre compétente pour ces travaux de réparation.

Constatant ainsi, qu'à vrai dire il n'y avait nulle part un endroit où l'on pourrait réparer son robinet, le citoyen Vrana a commencé à se fâcher, et « il s'est adressé à nous » constate la rédaction du journal de *Pravo Lidu*. « Bien entendu, nous sommes intervenus et « par exception » le Service du gaz a tout de suite réparé le robinet ».

« Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous nous sommes adressés aux ministères en cause. Notre intervention a provoqué trois réunions interministérielles successives pour constater à la fin que :

1°) ces réparations sont de la compétence des entreprises dirigées par le ministère de l'Economie locale ;

2°) le ministère de l'Energie a parfaitement le droit de garder les spécialistes qui ont fait ces travaux de réparation, puisqu'il a prouvé qu'il en a besoin pour ses propres tâches ;

3°) le ministère de l'Economie locale est chargé et autorisé à procéder à l'embauchage de ses propres spécialistes pour les travaux de réparation. »

RUDE PRAVO, 11 août 1954.